

**Faunistikai adatok Magyarország molylepke faunájához (5.)
(Lepidoptera, Gelechiidae)
Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (5.)
(Lepidoptera: Gelechiidae)**

Buschmann Ferenc

Abstract. After discontinuing active collecting in 2018, the author curated and databased a personal moth collection assembled since 2003, in parallel with institutional collection reorganisation. Completed in 2024, the inventory revealed 38,500 specimens. The present contribution examines the family Gelechiidae, comprising 221 species and 5,886 specimens from 112 localities. Most material (5,859 specimens) originates from within national borders and includes voucher specimens of 15 species recently recognised as new to the national fauna. Additional specimens derive from occasional joint fieldwork, professional exchange, and limited foreign material (11 species, 16 specimens).

Keywords. private collection, faunistics, voucher specimens, biodiversity data, checklist-based curation, Central Europe

Citation. Buschmann F. 2026: Faunistikai adatok Magyarország molylepke faunájához (5.) (Lepidoptera, Gelechiidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 22: 113–145.

Authors address. Buschmann Ferenc, 5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 1/1., Hungary
E-mail: busman.ferenc@gmail.com

Summary. Having stopped active collecting for several reasons, in parallel with the reorganisation of the moth collection section of the Hungarian Museum of Natural History, I began organising my moth collection, which I had resumed in 2003, and annotating specimen data according to the Pastorális & Buschmann 2018 nomenclature. Upon completing this latter work, it turned out that my collection contains 38,500 specimens. In the meantime, I also started publishing the data of the species and their specimens in it, which has already been done in relation to the families Batrachedridae, Blastobasidae, Brachodidae, Coleophoridae, Cossidae, Crambidae, Elachistidae, Limacodidae, Lypusidae, Momphidae, Pterolonchidae, Pyralidae, Scythrididae, Sesiidae, Stathmopodidae, Thyrididae, Tortricidae, Zygaenidae (Buschmann 2022, 2023, 2025a,b,c,d). In this paper, I presented data on the large and numerous Gelechiidae family. The number of species belonging to this family in my collection is 221, and the number of specimens – including foreign specimens – is 5886 from 112 collection sites. The number of specimens collected within our country is 5859, including 5280 from individual collections, including 15 specimens of species newly identified in the fauna. From the fieldwork occasionally carried out with colleagues (Gizella Balla, Károly Bánkúti, Tibor Baranyi, Balázs Benedek, Gábor Pastorális, Csaba Szabóky, Attila Takács), there are 544 specimens in the collection, a further 36 specimens are from the collections of Csaba Szabóky and Attila Takács, and one

specimen is from the collections of Zdenko Tokár. The number of species received from foreign colleagues (Branislav Endel, Ignác Richter, Zdenko Tokár) is 11, and the number of specimens is 16.

Bevezető – Introduction

Dolgozatomban folytatom a molylepke-gyűjteményem 2018-ban megkezdett és a közelmúltban befejezett átrendezésének dokumentálását, azaz a fajok és példányaik adatainak közzétételét, tekintet nélkül arra, mennyire ismert vagy gyakori az adott faj, mert ismereteim szerint a hazai szakirodalom a molylepkék vonatkozásában igencsak hiányos a Jászság, a Tápió-vidék, sőt, bizonyos mértékig még a Mátra esetében is (v.ö. Buschmann 2003a,b, 2005, 2012, 2014, Jablonkay 1972, Szabóky 1986). Nekem viszont évtizedeken keresztül épp ezek a tájrészek voltak a fő gyűjtőterületeim. Az ismertetés tehát ebben a vonatkozásban bizonyos mértékig hiánypótló munka. A gyűjteményemben található sodró- (Tortricidae) és zsákhordómoly (Coleophoridae), továbbá a nagyobb termetű de kevesebb fajsámú családok esetében (Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae és Thyrididae) ez a közlés már megtörtént (Buschmann 2022, 2023, 2025a), a közelmúltban pedig a Pyralidae és Crambidae család példányainak adatait ismertettem (Buschmann 2025b,c), illetőleg az Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae, Pterolonchidae és Lypusidae (Buschmann 2025d) családokat vettem sorra.

Anyag és módszer – Material and methods

A már közel fél évszázadra visszatekintő lepkésmúltam alatt mindvégig csak gyűjtő voltam. Életmódkutatásokkal, lárvák (hernyók) tartásával és imágóvá nevelésével szándékosan nem foglalkoztam. A gyűjteményemben található, általam egyénileg (néha társakkal) gyűjtött példányok zömmel éjszakai lepedős, illetőleg az utóbbi 3-4 évben kis akkumulátorral működtetett, UV-fényű vödör csapdás gyűjtések eredményei. A 2003-ban teljesen újrakezdett gyűjteményemben az utolsó adatok 2018-ból valók. Miután a tényleges gyűjtéseket abbahagyni kényszerültem, az alábbi ismertetés – és majd a továbbiakban sorra kerülő részeké is – a végleges gyűjteményi állapotnak felel meg.

A kikészített példányok meghatározása a gyűjteményépítés időszakában folyamatos volt. Ehhez egy-két kivételtől eltekintve elégséges volt az MBSZ-10 sztereomikroszkóp és a különböző szakkönyvek használata. A szóban forgó család esetében ez leginkább a faunafüzetek vonatkozó része (Gozmány 1958) és Elsner et al. (1999) munkája volt, valamint a www.Lepiforum.de, a BOLD Systems, illetőleg más internetes blogok képanyagai. Kétes esetekben mindig segítséget kaptam az aktuálisan épp nálam tartózkodó szlovák és cseh lepidopterológus szakemberektől, illetőleg Pastorális Gábor közvetítésével leginkább Ignác Richter és Zdenko Tokár kollégáktól.

A gyűjteményem átrendezésének lezárásakor (2024. IV. 30.) a címben szereplő család 221 fajának 5886 példánya volt található. A rendezés folyamán minden példány adata [gyűjtőhely, időpont, gyűjtő(k)] kijegyzetelésre került. Ezeket az alábbiakban adom közre a legújabb, Buschmann & Pastorális 2025-ös check-list rendszer és nevezéktana szerint.

Eredmények – Results

A gyűjtőhelyek – The collection points

Az alábbi ismertetés csak a gyűjtőhelyeket sorolja fel. A gyűjteményem rendezése folyamán a több példányszámú fajoknál egységesítési célból a tárlókban a következő besorolási rendet

alakítottam ki: az országból (vagy külföldről) általában, majd a Jászság és a Tápíó-vidék következik, ezek után a Bükk hegység, és végül a Mátra hegység. A zárójeles számok az adott helyről, fajoktól, gyűjtőktől és időpontoktól függetlenül az onnan eltett példányok számát jelentik.

Az országból általában: (277)

Ágasegyháza, (2); Apátistvánfalva, Kétvölgy (2); Bakonykúti, (4); Bakonykúti, tanklótér (24); Csákberény, Bucka-hegy (32); Epöl, Kő-hegy (12); Esztergom, Strázsa-hegy (39); Fövenyes (13); Fülöpszállás, homokbuckás (8); Gánt-Gránás (8); Gánt-Gránás, Sziklás út (31); Litér, dolomitsziklagyep (16); Naszály, agyagbánya (7); Örkény, katonai lőtér (24); Piliscsaba, Csemetekert (2); Salföld, Ábrahámhegy (3); Simontornya, Szent-Péter-hegy (6); Soroksár, Botanikus-kert (3); Szentgotthárd-Farkasfa, Zsilavek-út (10); Várpalota, Baglyas-hegy (19); Várpalota, Burok-völgy (11); Zemplén, Istvánkúti nyíres (1).

Jászság: (1308)

Alattyán, Bereki-erdő (115); Jászberény, közelebbi hely nélkül (32); Jászberény, Borsóhalmai-rét (162); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. (41); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák (15); Jászberény, jászdózsai útelágazás (43); Jászberény, Meggyesi-erdő (8); Jászberény, Necsői-legelő (32); Jászberény, Tötevényi homokterület (48); Jászberény, Újerdői homokterület (503); Jászberény, Zagyvamenti TVT. (44); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes (232); Pusztamonostor, tölgyerdő (31); Szászberek, ártéri tölgyes (2).

Tápíó-vidék: (2076)

Albertirsa, Lipina-völgy (8); Farnos, Bivalyos-sziget (9); Farnos, Göbolyjárás (1); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves (188); Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös” (2); Farnos, Rekettyés-ér (247); Farnos, sziki tanösvény (175); Farnos, Vadászház (1); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya (80); Nagykáta, Cseh-domb (348); Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás (57); Nagykáta, Felső-Tápíó, nyírfás (215); Nagykáta, Székesrekeszi-legelő (138); Nagykáta, Tápíó-Hajta TK. Nyík-rét (4); Szentmártonkáta, Gicei-hegy (30); Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő (67); Szentmártonkáta, Homokerdő, árvalányhajás-rét (9); Tápíóság, Lőszvölgy (Dolláros-rét) (6); Tápíóság, Nagy-rét (488); Tóalmás, homoki-rét (4).

Bükk hegység: (48)

Bükk, Hollóstetői vörösfenyves, 2005.VI.16.(14); Bükk-szentkereszt, (6); Nagyvisnyó, Vársárhelyi István gyermek- és üdülőtábor az 1996 – 2004 közötti évekből (34).

Mátra hegység: (2150)

Gyöngyös, Sár-hegy (1454); Gyöngyössolymos, Asztag-kő (11); Gyöngyöstarján, Világos-hegy (3); Kékestető (67); Kékestetői fenyves-bükkös (9); Mátra, Névtelen-bérc (50); Mátra, Nyírjes-bérc (174); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők (74); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő (14); Mátra, rudolfanyai útelágazás (113); Sirok, Nyírjes-tó (2); Mátraalmás, falu előtti rét (10); Mátrafüred, Menyecske-hegy (21); Mátraháza, Református Üdülő környéke (77); Mátraháza, Tetves-rét (26); Mátrászentistván, sípálya (5); Pálosvörösmart, Rónya-oldal (40).

Társakkal közös gyűjtések helyei – Places for joint collections with peers

Társak az alábbi helyeken és időpontokban voltak velem (a zárójelben szereplő számok az adott helyről és időpont(ok)ról származó példányok fajoktól független számát jelentik):

BG. – Balla Gizella (12):

Farnos, Rekettyés-ér, 2005.IX.3. (2), 2006.IV.24. (6); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2006.V.3. (4).

BK. – Bánkúti Károly (171):

Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VIII.15.(2), 2003.VIII.5.(9), 2004.VII.16.(4), VIII.23.(17); Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.V.19., 2003.V.31.(17), 2003.VII.10.(9), VIII.3-4.(13), 2007.IV.28.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy(3); Jászberény, Borsóhalmai-rét, 2004.VIII.19.(6); Nagykáta

(Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17.(10); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18.(7); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 1999.VI.7.(1), 2004.VII.18.(25); 2005.VI.4.(14); Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VII.17.(7), 2004.VIII.16.(23).

BT. – Baranyi Tamás (7):

Egyetlen alkalommal Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.27. – Buschmann F. & Baranyi T.

BB. – Benedek Balázs (2):

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.V.29. – Buschmann F. & Benedek B.

PG. – Pastorális Gábor (24):

Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.V.27.(6), VIII.20.(18).

Sz. – Szabóky Csaba (291):

Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11.(2); Bakonykúti, tanklótér, 2008.VI.27.(24); Csákberény, Bucka-hegy, 2004.V.30.(32); Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(8); Esztergom, Strázsa-hegy, 2011.VI.23.(1), 2013.VII.10.(39); Fövényes, 2008.VI.28.(13); Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(8); Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29.(10), 2010.VII.13.(14); Gyöngyös, Sár-hegy, (1), 2002.VII.30.(2), 2003.VIII.16.(15), 2006.VII.26.(2), 2007.VII.2.(13), 2008.IX.4.(1), 2010.VI.13.(3), VI.15.(24), VII.23.(10); Litér, dolomitsziklagyp, 2009.VIII.13.(16); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.27.(5), VII.14.(3); Sirok, Nyírjes-tó, 2003.VIII.6.(2); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(5); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.29.(3), 2005.V.30.(4); Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19.(7); Szentgotthárd-Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12.(9); Uzsá, csarabos kavicsbánya, 2005.IX.26.(1); Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11.(11).

TA. – Takács Attila (9):

Mind Nagykáta, Cseh-domb 2006.VIII.10. – Buschmann F. & Takács A.

Sz/TA. – Szabóky Cs. & Takács A. (27):

Epöl, Kő-hegy, 2008.VIII.30.(4); Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31.(7); Mátra, Nyírjes-bérc, 2008.VII.2.(3); Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(13).

A gyűjteményi fajok és adataik – Species collectionis et earum notitiae

Az alábbi, fajonkénti adatismertetés során csak az alkalmanként társakkal végzett gyűjtéseknél tüntetem fel a nevem kezdőbetűit, a nevek közötti et kötőszó helyett egyszerű /-jelet alkalmazva (BF/BG.; BF/BK.; BF/BT.; BF/BB; BF/PG.; BF/Sz.; BF/TA.; BF/Sz/TA.); az egyszemélyben folytatott gyűjtéseim esetében ez fölösleges és a sokasága miatt zavaró lenne. Ugyancsak mellőzöm az alcsaládok és a fajok szinonimneveinek feltüntetését, mert ezeket az ezredforduló után megjelent hazai fajlisták mindegyikében meg lehet találni (pl. Buschmann & Pastorális 2025). A gyűjteményi tárlókon belüli faji besorolás néhány apróbb eltéréstől eltekintve még a Pastorális & Buschmann 2018-as névjegyzék alapján történt, de itt, a fajok adatainak jelen ismertetése során már a legutóbbi magyar check-lista rendszerét és fajneveit (Buschmann & Pastorális 2025) vettem alapul.

A fajnevek, illetve az adott gyűjtőhely adott időpontja(i) után zárójelben szereplő számok itt szintén a példányok számát jelentik.

Gelechiidae – Sarlósajkú-molyepkefélék

Stomopteryx detersella (Zeller, 1847) – karszterdei övesmoly (5)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.15., VII.30. BF/Sz., 2016.VII.2., VII.9.(2).

Stomopteryx remissella (Zeller, 1847) – ibolyafényű övesmoly (30)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás 2009.VII.30.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30.(3), 2004.VII.9., 2007.VII.8.(4), VII.19.(6), 2009.VIII.2.(5), VIII.7., 2010.VI.11., VII.30., 2011.VI.4., VII.12.(2), 2015.VII.11.(2), 2015.VII.18.

Stomopteryx hungaricella Gozmány, 1957 – pannon övesmoly (7)

Gánt-Gránás, 2008.V.24.(3) TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz., 2010.VII.13.(2) BF/Sz.; Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII. 11. BF/Sz.

Approerema patruella (Mann, 1857) – sárgapettyes övesmoly (10)

Farmos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8.(6), VIII.15.(2), VIII.23.(2) BF/BK.

Approerema coronillella (Treitscke, 1833) – koronafürt-övesmoly (39)

Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.VII.20., 2008.VI.22., 2010.VI.12.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(2), 2010.VI.9.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009. V.15., VI.9.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(2), VI.18., VI.20., VI.23., VII.20., VIII.5.; Farmos, Rekettyés-ér, 2003.V.19.; Mátra, Kékestető, 2007.VIII.17., 2011.VII.8.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17., 2003.V.27., V.31.(4) BF/BK., VI.30.(2), 2009.VIII.2., VIII.7., 2010.VIII.10. VIII.11.(2), VIII.12., 2011.VI.4.(2).

Approerema sangiella (Stainton, 1863) – kereprágó övesmoly (18)

Fövenyes, 2008.VI.28.(3) BF/Sz.; Várpalota (Inota), Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(6) TA.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31. BF/Sz/TA.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.; Farmos, Rekettyés-ér, 2002.V.19.(3); Tápióság, Nagy-rét, 2013.V.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.27., 2009.VIII.2.

Approerema cincitella (Clerck, 1759) – ferdesávú övesmoly (40)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.IX.9.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010. VI.13.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2011. VIII.20., 2012.V.11.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(2); Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2011.VIII.23.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VIII.30.; Farmos, Rekettyés-ér, 2002.V.19., 2003.VIII.8., 2004.VI.8.(2), 2004. VIII.23.(3) BF/BK., 2006.V.23.; Farmos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005. VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.27. BF/BT., 2007.V.13., 2009.VIII.7., 2010. VIII.11.(4), 2011.VI.4.(7).

Approerema wormiella (Wolff, 1958) – kerep-övesmoly (13)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2012.VIII.17., VIII.25.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., 2012. VIII.5.(6). (+ Černochoch (Szlovákia), 2004.VI.10., leg. Ignác Richter)

Approerema ochrofasciella (Toll, 1936) – sárgacsíkos övesmoly (19)

Szentgotthárd-Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12.(3) BF/Sz.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8., VI.11.(2), 2009.VI.19.(3); Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2., 2010.VII.30.(2), VIII.11.(5).

Approerema taeniolella (Zeller, 1839) – fonáksávú övesmoly (63)

Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11.(3) BF/Sz.; Bakonykúti, tanklótér, 2008.VI.27. BF/Sz.; Fövenyes, 2008.VI.28. BF/Sz.; Litér, dolomitsziklagyp, 2009.VIII.13. BF/Sz.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(4) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3.(3), 2003.VI.30.(4), 2003.VIII.3-4.(2) BF/BK., 2004.VII.9., VII.20., VIII.1., 2006.VII.18.(3), 2007.VI.14.(2), VII.2.(2) BF/Sz., VII.8.(6), VII.19.(7), 2009.VIII.2.(4), 2010.VII.23. BF/Sz., VIII.10., VIII.12.(4), VIII.4., 2013. VII.27., 2015.VII.11., VII.18.(3), 2016.VII.2.(3).

Approerema albifrontella (Heinemann, 1870) – fehérfejű övesmoly (29)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VI.14.(2), VII.2. BF/Sz., 2009.VIII.2., VIII.7., 2010.VI.15. BF/Sz., VIII.11. VIII.12.(3), 2011.IV.23., V.27. BF/PG., VI.4.(9), VIII.4.(3), VIII.20. BF/PG., 2012. IV.13. (3).

Approerema cincticullella (Bruand, 1850) – rekettye-övesmoly (20)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2009.VIII.3.(6); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.27., 2009.VIII.15., 2010.VI.11.(4), VIII.10., VIII.11.(2).

Approerema vinella (Bankes, 1898) [= (*Lixodessa biguttella*) – angol övesmoly (13)
Nagykátá, Cseh-domb, 2002.IV.23.(2), 2003.V.1.; Gyöngyös, Sár-hegy 2002.V.3.(3), 2003.V.4., 2004.IV.22., 2011.IV.23., IV.28., VI.4., VII.12.(2).

Approerema sueticella (Wolff, 1958) – selymesrekettye-övesmoly (4)
Mind Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2., leg. Buschmann F.

Approerema captivella (Herrich-Schäffer, [1854]) – seprőzanót-övesmoly (25)
Gyöngyös, Sár-hegy, 2006.VII.18., VII.25., 2008.IX.5., 2009.VIII.2.(3), 2010.VI.15. BF/SZ., VII.23. BF/Sz., VII.30.(6), VIII.11., 2011.VI.4., VII.12., 2013.VII.27.(5), 2015.V.30., VII.11., 2016.VI.4.

Approerema anthyllidella (Hübner, [1813]) – nyúlhere-övesmoly (95)
Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28., IX.6., 2009.VIII.3.(2), VIII.27., 2012.VIII.17., VIII.25.(2); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(4), 2012.IX.10.(3); Jászberény, Meggyesi-erdő, 2009.IX.23.(3); Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.20., IX.14., 2007.VII.29., VIII.30., IX.3., 2008.IV.30., V.7., VI.1., VI.11., VI.17., VII.13.(4), 2009.IV.21., VI.8., IX.9., 2010.IV.12., V.2.(3), V.4.(2), V.10., VI.12., VI.23.(2), VIII.15.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.V.7., 2007.IV.27., 2010.VI.13.(2); Nagykatá (Egreskatá), Bata-tanya, 2011.V.14.; Nagykatá, Cseh-domb, 2004.IX.4., 2006.VIII.10. BF/TA., 2008.V.9., 2011.VIII.26., 2012.V.11., VIII.18.; Nagykatá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.X.30.(2), 2009.V.15., VII.29.; Nagykatá, Erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22., 2009.VII.30.(3); Szentmártonkatá, Gicei-hegy, 2011.VI.16.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28., VI.8.(2), VIII.30.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.(3), 2004.VII.16. BF/BK., 2006.IV.24. BF/BG.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.V.4.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2., VIII.7., 2016.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5.(3), 2009.VIII.2., VIII.7., IX.20., 2010.VII.23.(2) BF/Sz., VIII.10.(2), 2011.VIII.4. (2), VIII.20.(2) BF/PG.

Iwaruna klimeschi Wolff, 1958 – osztrák sarlósmoly (12)
Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17., VIII.3.(4), 2007.VII.8., VII.19., 2010.VII.30., 2011.V.27. BF/PG., VI.4.(2). (+ Belianske kopce (Szlovákia), Vrch Dank, 2017.VIII.1. leg. Pastoralis G.

Anacamptis populella (Clerck, 1759) – nyárlevél-sarlósmoly (42)
Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(2); Jászberény, 1996.VII.6., 1997.VI.22., VII.2.; Nagykatá (Egreskatá), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29.(5), VII.1.(2), VII.7.(4), VII.20., VIII.5.(2), 2013.VII.8.(3), 2014.VII.25.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VII.7., 2003.VIII.5. BF/BK., 2012.VII.10.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2008.VII.11., 2015.VII.5., VII.17.(3), 2016.VI.10.(3), 2016.VI.22.(4); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VII.15.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2018.VIII.9.

Anacamptis blattariella (Hübner, [1796]) – nyírsodró sarlósmoly (48)
Nagykatá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.(10), 2005.VII.25.(2), 2006.VII.22.(5), 2009.VII.29.(2), 2010.VII.20., 2013.VII.20.(4); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátra, Sirok, Nyírjes-tó, 2003.VIII.6. BF/Sz.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.14. BF/Sz., 2007.VII.15., 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VII.16.(2), 2013.VIII.4.(10), 2018.VII.21.(4); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2018.VIII.9.(3).

Anacamptis timidella (Wocke, 1887) – tölgyesodró sarlósmoly (64)
Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11. BF/Sz.; Szentgotthárd–Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12. BF/Sz.; Uzsa, csarabos kavicsbánya, 2005.IX.26. BF/Sz. Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(9) BF/Sz/TA.; Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27. BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő,

2003.VII.12., 2016.VII.5.(2), VII.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25.(6); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VII.17.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.28., VI.30., VIII.3-4. BF/BK., VIII.22., 2004.VII.9.(2), VII.20.(4), VIII.1., VIII.5.(3), 2005.VII.14., 2007.VII.2. BF/Sz., 2008.IX.5.(4), 2009.VIII.2.(2), VIII.7.(2), 2011.VII.12., 2013.VII.27.(2), VIII.18., 2015.VII.18.(6), 2016.VII.2.(2).

Anacampsis obscurella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – feketesávós sarlósmoly (10)
Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.2. BF/Sz., 2013.VIII.18.(2), 2015.VII.11.(2), VII.18.(4), 2016.VII.2.

Mesophleps silacella (Hübner, [1796]) – tetemtoldó-sarlósmoly (15)
Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1. BF/Sz/TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz., VIII.31. BF/Sz/TA., 2010.VII.13.(5) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.10., 2002.VI.8., 2011.VIII.5.

Mesophleps trinotella (Herrich-Schäffer, 1856) – sárgaviolamoly (48)
Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.27., 2006.VI.18.(2), 2008.VII.13., VII.30., 2009.V.10.(5), 2009.VI.8.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11., 2011.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2005.V.30.(2) BF/Sz., 2008.VIII.13.(5), 2009.V.20., 2009.VIII.28., 2012.VIII.18.(2), 2014.VIII.12.(2), 2015.VIII.2.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10.(2), 2009.V.15.(3), VI.9.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2008.VIII.1., 2011.VIII.15.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., 2015.VI.1.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.(2), 2017.VII.18.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18.(2), 2014.V.27.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.8., 2014.VI.13., 2015.VII.18.

Nothris lemniscellus (Zeller, 1839) – fehérvállú sarlósmoly (27)
Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(2) BF/Sz/TA.; Litér, dolomitsziklagyp, 2009.VIII.13. BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy, 2008.VIII.30.(2) BF/Sz/TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31.(5) BF/Sz/TA.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.4. BF/Sz., 2015.IX.15.(16).

Nothris verbascella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – okkersárga sarlósmoly (58)
Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27.(2) BF/Sz.; Fövenyes, 2008.VI.28. BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(2); Jászberény, 1994.VII.2.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2008.VI.22.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák 2003. VI.26.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27., 2004.IX.4., 2008.V.9.(2), 2008.VIII.13.(2), 2009.V.20., 2015.VIII.2., 2017.V.26.(2), 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2011.V.31.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21.(2), 2013.VI.16.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2005.VII.16.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI.16.(4), VI.20.(2), 2018.V.26.(4); Farnos, sziki tanösvény, 2017.V.28., VIII.4.; Mátra, Kékestető, 2008.VI.4.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.14. BF/Sz., 2007.VI.11.(3), VI.12.(2), VI.16.(2), 2008.V.25.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.6., 2018. VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.27., 2015.IX.15.

Hypatima rhomboidella (Linnaeus, 1758) – levélhajtó sarlósmoly (12)
Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2007.IX.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2013.VIII.4.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.(6), VII.23.

Anarsia lineatella Zeller, 1839 – Barackrágó sarlósmoly (20)
Alattyán, Bereki-erdő, 2014.V.23.(2), 2016.VII.30.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2003.VII.30., 2005.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK., 2006.VIII.18.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2013.VII.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VII.19.; Mátra, Nyírjes-bérc,

szénégetők 2010.VII.16.; Mátraháza, Református Üdülő környéke 2008.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy. 2010.VI.11., VIII.12. 2011.V.27. BF/PG., 2011.VI.4.(3), , 2013.VIII.18., 2016.VI.4.

Anarsia innoxella Gregersen & Karsholt, 2017 – csíkos sarlósmoly (54)

Fövenyes, 2008.VI.28.(2) BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.25., 2016.VII.25.; Jászberény, 1996.VI.11., 1997.VI.22.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2002.IX.5., 2004.VIII.4.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.V.18., 2008.VI.17., 2009.VI.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2011.VI.16.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18.; Albertirsa, Lipinavölgy, 2012.VII.13.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.(3); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., 2004.VI.20., 2007.VI.14.(3), VII.2. BF/Sz., 2008.IX.5., 2009.VIII.2., 2010.VI.11., VI.15.(3) BF/Sz., VII.30., VIII.10., VIII.11., VIII.12.(2), 2011.VI.4.(9), 2011.VIII.5., 2013.VII.27.(2), 2013.VIII.18.

Anarsia spartiella (Schrank, 1802) – zanót-sarlósmoly (seprőzanótmoly) (15)

Epöl, Kő-hegy 2006.VII.31.(2) BF/Sz.; Naszály, agyagbánya 2007.VIII.19. BF/Sz.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17.(3) BF/BK.; Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.(3); Tápióság, Nagy-rét, 2014.VI.21.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VII.30., 2013.VIII.18.

Anarsia eleagnella Kuznetsov, 1957 – olajfűz-sarlósmoly (olajfűzmoly) (36)

Simontornya, Szent-Péter-hegy, 2013.VIII.8.(6) leg. Szabóky Cs.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3., 2012.IX.10., 2013.VIII.30., 2015.IX.18.(2); Jászberény, Necsői-legelő, 2015.IX.14.(4), 2016.VIII.30.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.23.(2), 2006.V.18.(3), V.28.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.4.(3), VIII.8.(2), VIII.13., VIII.14., VIII.16., 2018.VI.1.(2), VI.11.(2).

Dichomeris marginella (Fabricius, 1781) – boróka-sarlósmoly (fehérsávós borókamoly) (3)

Ágasegyháza, 1978.VI.25.(2). leg. Szabóky Cs. (+ 1, Prosika (Horvátország), 2010.V.23. – Ignác Richter)

Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794) – barnásvörös sarlósmoly (9)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1999.VI.28.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.; Mátra, Kékestető, 2007.VI.3.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.16.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.V.16.; 2011.V.20.(4).

Dichomeris derasella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdás sarlósmoly (57)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12.(2), 2016.VII.30.; Jászberény, 1998.IV.24.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1998.V.3., 2003.IV.22., 2007.VI.1. 2017.V.21.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2004.V.4.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.VII.25.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.V.21., VII.30., 2005.V.27., 2006.V.25., VI.13.(3), 2010.VIII.4.(3), 2017.V.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2000.IV.30., 2011.IV.25., V.10.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.14.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.V.22., 2008.V.9., VIII.13.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VI.8., 2009.VI.9., 2010.V.1., 2016.V.21.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21., 2015.V.19.(2); Puztamonostor, tölgyerdő, 2017.IV.26.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9., VIII.5. BF/BK., 2004.VIII.23. BF/BK. 2005.V.23.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21., 2009.V.18.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.9.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4.BF/BK; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.IV.28.BF/BK., 2007.V.11.(3), V.13., 2009.VIII.2., 2013.V.19., 2016.VI.4.

Dichomeris limosellus (Schläger, 1849) – lucernarágó sarlósmoly (61)

Jászberény, 1996.VI.4., VI.6.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28., IX.6.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1997.VIII.24.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Jászberény,

Tőtevényi homokterület, 2004.IX.2.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2003.VII.30., 2005.VIII.27.(2), IX.14., 2006.V.28., VI.13.(3), 2007.VI.1., VIII.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10., 2009.VI.9.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3), VI.18.(2), VI.20.(2), VI.29.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.19., VII.21.(2), VIII.5.(5) BF/BK., VIII.8., 2004.VIII.23.(6) BF/BK., 2006.V.23.(4), VIII.27., 2016.VIII.7.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2017.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VI.8., 2009.VIII.2., 2010.VI.15. BF/Sz., VIII.11., 2011.VI.4.(2).

Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, [1854]) – szibériai sarlósmoly (99)

Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Alattán, Bereki-erdő, 2003.VII.12., 2007.VIII.14.(2), 2015.VIII.22., 2016.VII.5.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.19., 2005.IX.14., 2006.VI.13., 2010.VII.8., VIII.15.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.V.27., VII.12., 2002.IX.1., 2004.VIII.18.(3) BF/BK., VIII.29.(2) BF/BK., IX.4.(2), 2006.VII.7., VIII.18., 2007.V.22.(2), VIII.10., VIII.24., 2008.VIII.13.(5), 2009.V.20.(2), VIII.28.(2), 2010.VIII.8.(2), 2011.VIII.26.(2), 2017.V.26.(2), 2018.V.12.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10., 2009.VI.9.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2008.VI.24.(2), 2009.V.26.(2), VIII.25., 2011.VIII.18.(2); Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.24.(2), 2005.V.26.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VI.16.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.18., 2004.VIII.23. BF/BK.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.(8), 2012.VII.9., 2013.VII.6., 2017.V.28.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2017.V.31.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24., V.31. BF/BK., VI.30., VIII.22., 2004.VI.20.(3), VIII.1.(3), 2005.VII.14.(2), 2006.VII.25., 2009.VIII.2., VIII.15., 2010.VII.30., VIII.9., 2011.VIII.5.

Dichomeris barbella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szakállas sarlósmoly (56)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2003.VI.28.(2), VI.30.(12), VIII.22., 2004.VII.20.(2), VIII.1.(3), 2005.VII.4., 2005.VII.14.(2), 2006.VII.18.(2), 2007.VII.2. BF/Sz., VII.8.(4), VIII.12., 2008.VII.1., 2009.VIII.2., 2010.VIII.10., 2011.VII.12.(3), VIII.4., VIII.5.(3), 2012.IV.13., 2013.IV.30.(5), 2013.VII.27.(2), 2015.VII.18.(2).

Dichomeris alacella (Zeller, 1839) – zuzmórágó sarlósmoly (76)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15., 2017.VI.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.25.(2), VII.30., 2006.VII.20., 2008.VI.11., 2009.VI.25., VII.2.(2), IX.9., 2010.VI.23., VI.27.(7); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.VIII.6., 2011.VI.27.(4); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7., 2010.VIII.8., 2012.VIII.18.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(2), 2011.VII.6.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2008.VI.24.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.VIII.7.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VI.20., VI.21.(2), VI.29., VII.7., VII.20.(3), 2013.VII.3.(2), VII.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VI.29.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12., VII.21., 2008.VII.11.(3), 2016.VI.16.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2009.VII.28.(2); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.10. BF/BK., 2005.VII.14., 2006.VII.18.(2), VII.25., 2007.VI.14., VII.2. BF/Sz., VII.19., 2009.VIII.7., VIII.15.(2), 2010.VII.23. BF/Sz., 2013.VII.27.(3).

Anaspaltis renigerellus (Zeller, 1839) – citromfü-sarlósmoly (9)

Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(4); Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.10., VII.13., 2008.V.30., 2011.VI.4.

Acompsia cinerella (Clerck, 1759) – szürke sarlósmoly (75)

Alattyán, Bereki-erdő, 2000.IX.8., 2003.VI.11., IX.20.(2), 2007.VIII.14.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.V.29. BF/BB.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.VII.10.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.V.21., VII.17.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11., 2010.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2012.V.11., 2018.V.12.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(2), VI.21.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátra, Kékestető, 2007.VIII.8., VIII.17.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2010.VII.2., 2018.VIII.9.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.27. BF/Sz., 2007.VI.11., VI.16., 2016.VI.7.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.6., 2018.VII.21.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30. BF/BK.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Pálos-vörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK., 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6., VI.30.(4), 2003.VIII.3-4. BF/BK., 2004.V.31.(2), VI.20.(3), VII.9.(3), VII.20., 2006.VII.18.(3), 2007.V.11., VI.14.(3), VII.8., 2008.V.27.(3), V.30., IX.5.(2), 2009.IX.13., 2010.VI.11., 2013.X.22., 2014.VI.12., 2015.IX.15., 2016.VI.4.

Acompsia tripunctella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – oroszlanászaj-sarlósmoly (3)

Bükk, Hollósetői vörösfenyves 2005.VI.16.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21., leg. Buschmann F.

Acompsia schmidtii (Heyden, 1848) – aranyárga sarlósmoly (1)

Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VII.16., leg. Buschmann F.

Brachmia dimidiella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – citromkocsord-lápmoly (70)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.; Jászberény, 1996.VI.4.; Jászberény, Borsóhalmai-rét, 2003.VI.2.(6), VIII.28.(2), 2004.VIII.19. BF/BK., 2008.VIII.28., 2008.IX.6., 2009.VIII.3.(5), 2012.VIII.17.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.VI.13.(2), 2007.V.6., V.21.(3), 2008.V.23.(2), VI.7.(2), VI.11., VI.17.(2), 2009.V.17., VII.2.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9., 2011.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2008.VIII.13., 2009.V.20.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.24.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18.(2); Farnos, Reketyés-ér, 2004.VI.8., 2006.V.23.(4), 2016.VIII.7.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.V.22., 2014.V.27., 2016.VI.16., 2017.V.31.(4); Farnos, sziki tanösvény, 2016.VI.29., 2017.VIII.13.(2), 2018.VI.1.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24., 2004.VII.20., 2007.VII.8., 2008.V.27., V.30., 2011.V.27. BF/BK.

Brachmia blandella (Fabricius, 1798) – fészeklakó lápmoly (69)

Alattyán, Bereki-erdő, 2014.V.23.; Jászberény, 1996.VII.4.; Jászberény, Borsóhalmai-rét, 2003.VIII.28.; Jászberény, Necsoi legelő, 2016.VIII.30.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.2.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.(6); Jászberény, Újerdői homokterület, 2008.VI.17., 2009.VII.2., 2010.VI.7., VI.8.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(2); Nagykáta, Cseh-domb 2008.VIII.13., 2009.VIII.28., 2011.VIII.26., 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.(2), 2009.VII.29., 2010.VII.20., 2011.V.31.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2011.VIII.23.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.IX.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21.(5), VI.23.(4), VI.29.(3), 2013.VII.3., VII.8.(5), VII.19.(4), 2014.VI.21.(2); Farnos, Reketyés-ér, 2004.VI.27., 2005.IX.3.(2) BF/BG., 2012.VII.10.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12., 2008.VII.11., 2010.VI.29.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VII.16.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VII.17.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.8., 2011.VI.4. VII.12.(2), 2013.X.22.

Brachmia inornatella (Douglas, 1850) – nádrágó lápimoly (36)

Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2004.VI.18. BF/Sz., 2009.V.11.(2), V.21.(3), 2010.VI.9.(3), 2011.V.14.(2), V.23.(2); Nagykátá, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(5), VI.18., VI.20.(8), VI.21.(6); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12., 2016.VI.16.

Helcystogramma lineolella (Zeller, 1839) – barnacsíkos lápimoly (5)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.20., 2007.V.21., 2009.V.17.(2), 2010.VI.27.

Helcystogramma triannulella (Herrich-Schäffer, [1854]) – szuláksodró lápimoly (89)

Alattyán, Berek-erdő, 2003.IX.20.(4), 2004.XI.1., 2013.X.11.(2), 2015.IX.17.; Jászberény, 2004.III.17.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2017.VI.28.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26., 2004.V.4.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2004.IV.29.(2), 2005.IV.13., V.4., 2017.IX.10.(2); Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2002.IX.5.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2003.VII.30.(3), 2004.VII.8., 2006.IV.19., 2010.IV.18.(6), 2010.V.4.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.26., IV.28. 2004.X.29.(3), 2006.IV.10., 2010.VI.13., (3), 2016.IX.29.(5); Nagykátá, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK., IX.4.(2), 2007.VIII.24.; Szentmártonkátá, Székesrekeszi legelő, 2004.VII.17. BF/BK.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2006.IX.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VI.29.(2), VII.27.(2), VIII.5.(2), 2013.IV.27.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.5. BF/BK., VIII.8., 2006.IV.24.(2) BF/BG., 2017.VII.18., VIII.26.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.VI.29.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.14., 2018.VI.11.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25.(2), IX.26.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.1.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30.(2), 2004.X.24.(4), 2008.V.30., IX.5., 2009.VIII.2., 2013.X.22., 2018.IV.18.

Helcystogramma lutatella (Herrich-Schäffer, [1854]) – nádtippán-lápimoly (82)

Jászberény, 1998.VII.20., 2000.V.26., VI.22.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2017.VI.28.(3); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.VII.25.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2007.VII.9., 2009.VII.2.(6); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27.; Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykátá, Cseh-domb 2006.VII.28.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás 2006.VII.22., 2010.VII.20.; Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29., VII.20., 2013.VII.19.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8., 2017.VII.18.(6), 2017.VIII.26.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21., 2008.VII.11., 2017.V.31.; Mátra, Kékestető, 2007.VIII.8.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.18.(2), 2009.VII.14.(4); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(3) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30.(2), VII.27.(2) BF/BT., VIII.16.(2) BF/Sz., 2004.VII.20., VIII.1.(11), VIII.5., 2005.VII.14., VII.18.(4), 2008.IX.5., 2010.VIII.9., 2011.VII.12.(2), VIII.5.(4).

Helcystogramma rufescens (Haworth, 1828) – fűsodró lápimoly (9)

Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25.(3); Nagykátá, Székesrekeszi legelő, 2011.VIII.23.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.7., 2013.VI.16.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.9., 2009.VI.24.

Helcystogramma albinervis (Gerasimov, 1929) – fehérerű lápimoly (65)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2002.V.9., 2003.VIII.28., 2012.VIII.25.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.(3); Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.V.6.(2), 2004.VIII.4.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VI.5., V.20.(2), V.27., VI.8., 2006.V.25., 2007.V.6.(2), 2008.V.23., VII.13., 2009.VII.2.(2), 2010.V.4.(4), V.21., VI.7.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2003.V.7., 2011.V.10., 2018.VII.16.; Nagykátá (Egreskátá), Bata-tanya, 2009.V.11.(3), 2010.VI.9., 2011.V.14.(3); Nagykátá, Cseh-domb, 2008.VIII.13., 2012.V.11.; Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19.(2), 2011.V.31.; Nagykátá, Székesrekeszi legelő, 2009.VIII.8.; Szentmártonkátá, Székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.;

Farmos, Rekettyés-ér, 2003.V.9.(6), V.19.(2), VIII.8.(3), 2004.VIII.23. BF/BK., 2006.V.23., 2012.VII. 10.; Farmos, homokbuckás-erdeifenyves, 2017.V.31.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2006.VI.18., 2008. V.27., 2016.VI.4.

Helcystogramma arulensis (Rebel, 1929) – ritka lópimoly (38)

Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.5.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VI.2.(2); Jászberény, Necsői legelő, 2016.VIII.30.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.VII.25.(3); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2008.VI.11., 2009.VI.15.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő 2008.VIII.1., 2009.V.26., 2011.VIII.18.(2); Farmos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27.(2), VII.16.(2) BF/BK., VIII.15., 2005.VII.16., 2012.VII.10. 2013. VII.4.(4); Farmos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.VI.29., 2016.VI.16.(2), 2017.V.31.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6.(3), VII.27.(2) BF/BT., 2004.VI.20., 2006.VII.25.

Pexicopia malvella (Hübner, [1805]) – mályvalevél-sarlósmoly (41)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VI.11.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.(2); Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(3), 2009.VII.15.(2), 2016.VIII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.(2), VI.21., VI.29.(2), VII.7.(3), VIII.5., VIII.22., 2013.VII.19.; Farmos, Rekettyés-ér, 2002.VII.7., 2003.VIII.18.; Farmos, sziki tanösvény, 2008.VII.3.(3), 2012.VII.9.(3), 2013. VII.6., 2017.VII.19., 2017.VIII.4.(4), 2017.VIII.8.(2), VIII.14.(2), 2018.VI.1.(2).

Platyedra subcinerea (Haworth, 1828) – sárgásszürke sarlósmoly (13)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.V.29. BF/BB.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2005. V.20., 2006.V.28., VII.10., VII.20., 2008.VI.7.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.14.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.; Farmos, Rekettyés-ér, 2005.VII.16., 2006.V.23., VI.12.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.19., 2013.VII.27.

Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) – mezei gabonamoly (16)

Jászberény, 1993.IX.8., 1994.VII.2. 1996.V.17.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2006. VII.20., 2007.VII.9., 2010.VI.7.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.; Nagykáta, Cseh-domb, 2011.VIII.26., 2015.VIII.2.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VI.20., VI.21.(2); Farmos, sziki tanösvény, 2012.VII.9., 2017.VIII.11.

Catantagma trivittellum Rebel, 1903 – törpe sarlósmoly (3)

Örkény, katonai lőtér, 2008.V.31. leg. Zdenko Tokár, 2014.V.8.(2) leg. Buschmann F.

Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775) – labodarágó sarlósmoly (44)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2012.VIII.17.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2011.VIII.15. (12), VIII.18.(5), VIII.23.(3); Szentmártonkáta, Székesrekeszi legelő, 2001.VIII.15., 2002. VI.13., 2004.VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5., 2013.V.8., 2015.VI.12.(4); Farmos, Rekettyés-ér, 2003.V.9., VI.29., 2012.VII.10.; Farmos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7.(3), VIII.22.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.13., VIII.12., 2010.VI.11., VII.30., VIII.12.

Chrysoesthia sexguttella (Thunberg & Wenner, 1794) – aranyfoltos sarlósmoly (6)

Jászberény, Necsői legelő, 2015.IX.14. ; Jászberény, Újerdői homokterület, 2007.V.21., 2008.V.23., VI.22., 2010.V.4., VI.27.

Thiotricha subocella (Stephens, 1834) – szurokfű-sarlósmoly (13)

Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.(2); Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátra, rudolfányai útelágazás, 2009.VII.3.(2), VII.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VII.17.(3); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VII.16.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1., 2011.VI.29.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.

Bryotropha domestica (Haworth, 1828) – pettyes mohamoly (8)

Gánt-Gránás, 2006.VII.27. TA.; Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13.(2) BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11. BF/Sz.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VII.27., 2015.VII.11.

Bryotropha tachyptilella (Rebel, 1916) – apró mohamoly (35)

Jászberény, 2000.V.26.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8.(2), 2005.V.27.(2), 2008.VI.7.(2), 2009.VI.15.(4), VII.2., 2010.VI.7.(6), VI.8.(3), VI.12.(2), VI.23.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1., 2007.V.22.(2), 2017.V.26.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.VI.29., 2014.V.27., 2016.VI.20.

Bryotropha terrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rézbarna mohamoly (84)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.V.10., VI.25., 2010.VIII.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(3); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(6), 2010.VI.9.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.24., 2008.VIII.13.(5), 2009.V.20., 2011.VIII.26.(13), 2015.V.8., VIII.2.(7), 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10., 2007.VIII.21., 2009.V.15.(2), 2009.VI.9.(9), 2011.V.31.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2010.V.23.(5); Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24., 2009.V.26.(5), VIII.8.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5., 2013.VI.16.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.VI.29., 2014.V.27.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7.(3); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.3-4.(2) BF/BK., 2010.VI.11.(2).

Bryotropha desertella (Douglas, 1850) – homoki mohamoly (7)

Szentmártonkáta–Homokerdő, árvalányhajas-rét, 2011.V.12.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., 2014.VI.21.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VIII.4.

Bryotropha similis (Stainton, 1854) – közönséges mohamoly (3)

Mátra hegység, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VII.12.

Bryotropha senectella (Zeller, 1839) – barnásszürke mohamoly (36)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2008.VII.17., 2009.VII.2.(2), 2010.VI.27.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29.(4); Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20., 2014.VI.21.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12.(8), 2008.VII.11.(3), 2010.VI.29.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.14. BF/Sz.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.18., 2009.VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.10. BF/BK., 2009.VIII.2.(3), 2011.VII.12.(3).

Bryotropha affinis (Haworth, 1828) – barnásfekete mohamoly (27)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2009.VIII.2.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.VI.15., 2010.VI.27.(3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9., 2011.V.14.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2008.VI.2.(2); Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(9); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VI.14.(2), VII.21.; Mátraalmás, falu előtti rét 2011.VIII.3.; Mátra, Nyírjes-bérc 2007.V.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.IV.23.

Aristotelia decurtella (Hübner, [1813]) – seprősajkú sarlósmoly (46)

Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1. BF/Sz/TA.; Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11. BF/Sz.; Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27.(7) BF/Sz.; Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13.(12) BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy 2006.VII.31. BF/Sz, 2008.VIII.30.(2) BF/Sz/TA.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3.(2), 2003.VIII.3-4.(3) BF/BK., 2003.VIII.16.(6) BF/Sz., 2004.VIII.1.(2), 2011.VIII.18.(4), 2011.VIII.20.(2) BF/PG., 2015.VII.18.

Aristotelia decoratella (Staudinger, 1879) – díszes sarlósmoly (78)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.3-4. BF/BK., 2003.VIII.16.(2) BF/Sz., 2004.VIII.1.(6), 2005.VII.14. 2006.VII.26.(2) BF/Sz., 2007.VIII.12., 2008.IX.5., 2009.VIII.15.(11), 2010.VIII.9.(4), VIII.10.(17), 2011.VIII.5.(17), 2011.VIII.20. BF/PG., 2013.VII.27., VIII.18.(13).

Aristotelia ericinella (Zeller, 1839) – csarabos sarlósmoly (2)

Salföld, Ábrahámhegy, 1982.VII.16., 1984.VIII.11. leg. Szabóky Cs.

Aristotelia subdecurtella (Stainton, 1859) – fűzényhajtás-sarlósmoly (39)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2002.VIII.29.(3), 2003.VIII.28.(7), 2008.IX.6.(7), 2009.VIII.3.(6), VIII.27., 2012.VIII.17.(5), 2013.VIII.1.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás 2007.VIII.21., 2009.VII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29., VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VII.21., 2004.VI.8.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2009.VII.23.

Aristotelia subericinella (Duponchel, 1843) – sárgacsíkos sarlósmoly (53)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(3) BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Fülöp-szállás, homokbuckás, 2004.IX.12. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12., IX.20.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.(4); Jászberény, Hajtamocsár TVT., 2004. VIII.9.; Jászberény, Tötevényi homokterület, 2003.VII.25., 2004. VIII.4.(3); Jászberény, Újerdői homokterület 2004.VII.30., 2005.V.27., 2006.V.28., VI.18., VII.20., IX.15., 2007.VI.21., 2008.VI.7.(2), VII.13., VII.17., 2009.VII.20., 2010.VI.12.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010. VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4., 2007.VIII.24.(2), 2011.VIII.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004. VI.10.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.; Szentmárton-káta, Székesrekeszi legelő, 2004.VIII.16. BF/BK., 2004.VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012. VIII.22.(2), VIII.30.(2), 2014.VII.25.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.18., 2017.VIII.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.16.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28., 2013. VIII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VII.30. BF/Sz., 2007.VIII.12., 2008.IX.5.

Aristotelia calastomella (Christoph, 1872) – szikespusztai sarlósmoly (15)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.8.(3), VIII.14.(3), 2016.VII.30.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.4.(3), VIII.8., VIII.9., 2018.VI.1.(3).

Ptycerata cryptoxena (Gozmány, 1952) (ex *furfurella*) – budai sarlósmoly (9)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17., 2004.VI.20., 2005.VII.14., 2007.VII.2. BF/Sz., 2008.VII.1., 2009.VIII.2., 2010.VII.30.(2), 2015.VII.18.

Megacraspedus dolosellus (Zeller, 1839) (= *separatellus*) – fűvönélő kopármoly (60)

Alattyán, Bereki-erdő, 2014. V.21.(2), V.23., VI.5.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VI.2.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2007.V.21., 2008.V.26.(2), VI.1.(4), VI.7.(8), VI.11.(3), 2009.VI.15.82), 2010.VI.23., VI.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.VI.22., 2009.VI.14.(2), 2010.VI.13.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27., 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3), VI.21., 2013.V.8.(2), V.18., 2015.VI.1.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.19.(2), VI.29.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.31. BF/BK., VI.6., 2005.VI.6., 2008.V.27., 2015.V.30.(4), 2016.VI.4.(4).

Megacraspedus binotella (Duponchel, 1843) – kétpettyes kopármoly (2)

Mindkettő példány Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.

Megacraspedus podolicus Toll, 1942 – dunántúli kopármoly (12)

Bakonykúti, 2003.VI.18.(4) – fénycsapda (Szabóky Cs.); Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz., 2010.VII.13.(2) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(2) BF/Sz.; Tápióság, Nagy-rét, 2014.VI.21.(2), VII.25.

Megacraspedus imparellus (Fischer von Röslerstamm, 1843) – balkáni kopármoly (28)

Csákberény, Bucka-hegy, 2004.V.30.(22) BF/Sz.; Mátra, Kékestető, 2007.V.27.; Mátra, Nyírjesbérc, 2006.VII.30.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VI.20., 2007.VII.8.(2).

Dirhinosisa cervinella (Eversmann, 1844) – sárhegyi sarlósmoly (64)

Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.5., 2002.VI.17., 2003.V.31.(2) BF/BK., VI.6.(5), 2004.VI.20. 2006.VI.21.(10), 2007.VI.14., 2010.VI.15.(6) BF/Sz., 2011.VI.4.(25), 2014.VI.13.(8), 2016.VI.4.(4).

Psamathocrita argentella Pierce & Metcalfe, 1942 – csontfehér sarlósmoly (4)

Alattyán, Bereki-erdő, 2014.V.23.(4) leg. Buschmann F.

Ptocheuusa abnormella (Herrich-Schäffer, [1854]) – peremizsvirág-sarlósmoly (10)
Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.V.19. BF/BK., 2002.V.3., 2002.VI.8., 2003.V.31. BF/BK., 2004.V.31., 2005.VI.6., 2007.VI.14., 2008.V.27., 2013.V.19., 2015.V.30.

Ornivalva plutelliformis (Staudinger, 1859) – tamariskarágó sarlósmoly (12)
Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.5.(2), VIII.15.(5); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.5. BF/BK.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15., 2017.VIII.17., VIII.24.

Atremaea lonchoptera Staudinger, 1871 – magyar nádromoly (40)
Jászberény, 1999.VII.4.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2001.VIII.9.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8.(3), 2006.VI.29.(2), VII.20., 2009.VII.2.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7., 2009.VIII.28.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2013.VII.20.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24., VIII.1., 2009.VII.15.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi legelő, 2004.VII.17.(4) BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18.(2), VI.29.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VI.29.; Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3.(3), 2011.VIII.22., 2012.VII.9.(2), 2013.VII.6., 2017.VIII.4.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.20., 2006.VII.13., 2010.VII.30., 2015.VII.11.

Isophrictis striatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – varádicslakó sarlósmoly (74)
Szentgotthárd–Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12.(2) BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2014.V.23.; Jászberény, 1996.V.17.; Jászberény, Tötevényi homokterület, 2003.V.6., 2004.V.21.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.20.(2), V.23.(2), V.27.(2), 2006.V.18.(2), V.25., 2007.V.6., V.14., 2008.VI.1.(3), 2009.V.10.(2), 2010.V.2.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2009.V.20., 2017.V.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19., VIII.6., 2005.V.16., 2010.VII.20.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2010.V.23., 2011.VII.6.; Szentmártonkáta–Homokerdő, árvalányhajas-rét, 2011.V.12.(5); Tápióság, Nagy-rét, 2015.V.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.V.23.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VI.14., 2010.V.22.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.; Bükk-szentkereszt, 2005.VI.17.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(2); Mátra, Sirok, Nyírjes-tó, 2003.VIII.6. BF/Sz.; Mátra, rudolfantanyai útelágazás, 2009.VII.28.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők 2010.VII.16.; Mátraháza, Református Üdülő környéke 2008.VI.20.(2); Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30. BF/BK.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VI.20., 2006.VI.21., 2007.VI.14., VII.19., 2008.V.27., 2010.VI.11.(5), 2011.VI.4.(5), 2014.VI.13., 2016.VI.4.(2).

Isophrictis anthemidella (Wocke, 1871) – margitvirág-sarlósmoly (14)
Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(2) BF/Sz.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátra, rudolfantanyai útelágazás, 2009.VII.3., VII.28.(7); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19., 2009.VII.11.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2006.VI.20.

Metzneria paucipunctella (Zeller, 1839) – pipitér-sarlósmoly (pipitérmoly) (25)
Jászberény, Tötevényi homokterület, 2003.V.6.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.V.21., 2005.V.2., V.10., 2006.V.18., V.25., 2007.V.6.(2), 2009.V.10., V.17., 2010.V.2., V.4.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2007.IV.27.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.V.22.(2), 2008.V.9., 2012.V.11.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18., 2010.VI.29.

Metzneria neuroptrella (Zeller, 1839) – barnarácsos sarlósmoly (43)
Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19.(2) BF/Sz.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28., 2009.VIII.3., VIII.27.(2); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2013.VIII.30.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.16.(2), 2004.VIII.9.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.13., 2006.VIII.10. BF/TA.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2008.VIII.1., 2009.VIII.8., 2011.VIII.18.(2), VIII.23.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.16.(2) BF/BK., VIII.24.(3); Farnos,

Rekettyés-ér, 2003.VIII.8.(2), 2004.VIII.15.(2), VIII.23.(2) BF/BK.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.22.(2), VIII.3-4.(2) BF/BK., 2009.VIII.2.(2), 2010.VII.30., VIII.10., VIII.11., VIII.12., 2011.VIII.4.

Metzneria aestivella (Zeller, 1839) – bábakalács-sarlósmoly (6)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VII.23.(3) BF/Sz., 2011.VII.12.(3) BF.

Metzneria lappella (Linnaeus, 1758) – bojtortjánmag-sarlósmoly (13)

Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.VII.15.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VI.29., 2013.VII.19., 2014.VI.21.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2010.VII.2.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke 2008.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24., 2003.V.31. BF/BK., 2007.V.19., 2016.VI.4.

Metzneria ehikeella Gozmány, 1954 – homokháti sarlósmoly (6)

Tápióság, Nagy-rét, 2013.VII.19.(2), 2014.VII.25., 2015.V.19.; Mátraháza, Tetves-rét, 2008.VII.26.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2014.VI.13.

Metzneria metzneriella (Stainton, 1851) – imolamag-sarlósmoly (54)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.27.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9. (2); Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI.20.(2); Bükk, Hollóstetői vörösfenyves, 2005.VI.16.(3); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.(3), 2010.VII.2.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VII.17.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.21., 2011.VII.8.(2); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(2) BF/Sz.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20., VII.18., 2009.VII.14.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.V.31., 2005.V.22.(6), 2006.VI.21.(3), 2007.V.11.(2), V.13., V.19.(2), VII.8., 2008.V.27.(12), V.30.

Metzneria artificella (Herrich-Schäffer, 1861) – piroscsíkos sarlósmoly (2)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.(2), leg. Buschmann F.

Metzneria aprilella (Herrich-Schäffer, [1854]) – tüzesszárnyú sarlósmoly (49)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18. BF/Sz., VII.17. BF/BK., 2006.VI.9. 2011.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2005.VI.28.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(2), VI.18.(7), VI.20.(4), VI.23.(2), 2013.VI.16.(6), 2014.VI.21.; 2015.V.19., VI.12.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21., 2008.VII.11.(2), 2010.VI.29.(4), 2016.VI.16.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.19., 2013.VII.27.

Metzneria subflavella Englert, 1974 – sárgás sarlósmoly (6)

Nagykáta, Cseh-domb, 2015.VIII.2.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.1.(2), 2014.VII.25.

Metzneria intestinella (Mann, 1864) – délvidéki sarlósmoly (2)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VII.27., 2013.VIII.18., leg. Buschmann F.

Metzneria santolinella (Amsel, 1936) – eurázsiai sarlósmoly (8)

Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya 2006.VI.9.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12.(3).

Apodia bifractella (Duponchel, 1843) – peremizsmag-sarlósmoly (53)

Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VIII.14.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.16.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2001.VIII.9., 2004.VIII.19.(3) BF/BK., 2009.VIII.3.(6), VIII.27.(3), 2012.VIII.17.(2); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.; Jászberény, Necsői-legelő, 2016.VIII.28.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2007.VII.9.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2007.VIII.13., 2009.VIII.25., 2011.VIII.18.(2), VIII.23.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.IX.3.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2013.VII.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.23. BF/BK., 2006.VIII.27.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2009.VII.23.; Farnos, sziki tanósvény, 2011. VIII.22.(2); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.(3); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK., 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.27.,

V.31. BF/BK., 2004.VI.20., 2007.V.19., VIII.12., 2008.V.30., 2009.VIII.15., 2011.VI.4.(2), VII.12., VIII.4.

Argolamprotes micella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ezüstpettyes sarlósmoly (20)
Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VI.17.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1999.VI.28.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3., 2010.VII.2.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.(2); Mátra, Kékestető, 2007.VIII.17., 2011.VII.8.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2007.VI.11.(2), VI.12.(2), 2008.VII.2. BF/Sz/TA., 2009.VI.19.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.19., 2010.VI.15. BF/Sz.

Monochroa sepiceola (Herrich-Schäffer, [1854]) – karszterdei sarlósmoly (1)
Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2014.V.27., leg. Buschmann F.

Monochroa rectifasciella Fuchs, 1902 – sziklagyepi sarlósmoly (9)
Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.V.25., 2008.VI.7., 2009.V.10., 2010.V.2.(2), VI.12.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VI.12.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VI.11.

Monochroa conspersella (Herrich-Schäffer, [1854]) – fehérgyűrűs lápimoly (17)
Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21.(2), VI.29.(3), VIII.5.(11), 2013.VII.19.

Monochroa inflexella Svensson, 1992 – fekete lápimoly (3)
Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VI.11.(2), 2011.VI.4., leg. Buschmann F.

Monochroa elongella (Heinemann, 1870) – keskenyszárnyú lápimoly (2)
Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., 2014.VI.21., leg. Buschmann F.

Monochroa lutulentella (Zeller, 1839) – okkerbarna lápimoly (56)
Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.(7), VI.21.(2), VI.23., VI.29.(2), 2013.VI.16.(4); Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9.; Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6. BF/Sz.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők 2008.VI.6.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK., 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24.(2), V.31. BF/BK., 2004.VI.20.(4), 2005.VI.6.(4), 2007.VI.14., 2008.V.27.(5), V.30.(3), 2010.VI.11.(4), VI.15.(3) BF/Sz., 2011.VI.4.(3), 2014.VI.13.(3), 2015.V.30., 2016.VI.4.

Monochroa palustrellus (Douglas, 1850) – turjáni lápimoly (17)
Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.25.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.(2), 2012.VIII.17.(2), 2013.VIII.1.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2008.VI.24., 2009.V.26., 2011.VIII.18., VIII.23.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.16. BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VIII.5.; Farnos, Vadászház, 1998.IX.25.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.V.19.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.(2).

Monochroa divisella (Douglas, 1850) – magyar lápimoly (34)
Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15., 2017.VI.28.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.(2), 2011.VI.27.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., VI.20.(14), VI.21.(3), VI.29.(3), VII.1.(3), VII.7.(3), 2013.VI.16.

Monochroa lucidella (Stephens, 1834) – sárgafoltos lápimoly (75)
Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VI.11.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.IX.14.(2), 2006.IX.15., 2008.V.26., VI.7., VI.17., 2010.VI.7.(14), VI.8., VIII.4., VIII.15.(4); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13., 2018.VII.16.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.21.; Nagykáta, Cseh-domb, 2011.VIII.26.(3), 2018.V.12.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(2), 2010.VII.20., 2011.V.31.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2008.VIII.27.(3), 2009.V.26.(7); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., 2013.V.18., 2015.V.19.(3), VI.1.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.V.19.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3.(2); 2016.V.29.(7), 2018.VI.1.(3), VI.11.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VIII.18.

Monochroa moyses Uffen, 1991 – halványszegélyű lápimoly (2)

Farmos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2., 2016.V.29. leg. Buschmann F.

Monochroa arundinetella (Stainton, 1858) – sásaknázó lápimoly (11)

Alattyán, Bereki-erdő, 2014.V.23.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28., 2009.VIII.3., VIII.27.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.16. BF/BK.; Farmos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.(3). (+ 1, Hájske (Szlovákia), Juhásové slance, 2015.VI.13. – Z. Tokár)

Monochroa suffusella (Douglas, 1850) – gyapjúsás-lápimoly (1)

Farmos, homokbuckás-erdeifenyves, 2017.VI.21. leg. Buschmann F.

Monochroa cytisella (Curtis, 1837) – saspáfrány-sarlósmoly (2)

Piliscsaba, Csemetekert, 1983.VII.4.(2), leg. Szabóky Cs.

Monochroa nomadella (Zeller, 1868) – ólomszürke lápimoly (10)

Mind Csákerény, Bucka-hegy, 2004.V.30. – Buschmann F. & Szabóky Cs.

Monochroa hornigi (Staudinger, 1883) – keserűfű-lápimoly (26)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.(2), 2016.VII.30.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2009.VIII.3.(2), VIII.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.V.10.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2009.VIII.28.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2008.VI.2.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő 2007.VIII.13., 2008.VIII.1., 2011.VIII.15., VIII.18., VIII.23.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.1., VIII.5.(2), 2013.VII.19.; Farmos, Rekettyés-ér, 2002.VIII.15. BF/BK., 2003.V.9.; Farmos, sziki tanösvény, 2011.VIII.22.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.30.

Monochroa niphognatha (Gozmány, 1953) – bátorligeti lápimoly (2)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21., leg. Buschmann F.

Oxypteryx wilkella (Linnaeus, 1758) – ezüstszávos sarlósmoly (62)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.(4); Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2009.VIII.3.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.VII.20.(3), 2007.VII.29.(5), VIII.9.(2), VIII.30., 2008.VII.13. (3); Nagykáta, Cseh-domb, 2008.VIII.13., 2009.VIII.28.(2), 2010.VIII.8.(3), 2012.VIII.18.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6., 2009.VII.29.(6); Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2009.VIII.8.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő 2004.VIII.16.(3); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20.; Tóalmás, homoki-rét, 2004.IX.1.; Farmos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8., 2004.VIII.15., 2017.VII.18.(2); Farmos, homokbuckás-erdeifenyves, 2008.VII.11., 2016.VII.26.; Farmos, Bivalyos-sziget, 2016.VIII.14.; Farmos, sziki tanösvény, 2011.VIII.22., 2017.VIII.13.(2), VIII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.16.(3) BF/Sz., 2007.VIII.12., 2009.VIII.15.(3), 2010.VIII.10., 2011.VIII.5.

Oxypteryx superbella (Zeller, 1839) – ezüstpontos sarlósmoly (24)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.27.(2), 2010.V.2.(5); Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1.(13), 2013.V.3; Farmos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18., 2010.V.4., V.22.

Oxypteryx unicolora (Duponchel, 1843) – zöldesszürke sarlósmoly (93)

Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.(2); Bükk-szentkereszt, 2005.VI.17.(4); Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.(4); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.(6), 2010.VII.2.(4); Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.(7), 2011.VI.29.(6); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3.(3), 2007.VI.11.(3), VI.12.(6), VI.16., 2008.VII.2.(2) BF/Sz/TA., 2009.VI.19.(8); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.(3), 2009.VII.11.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.9., 2009.VI.24.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29., 2007.VI.25.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.30., 2010.VI.11.(4), VI.15.(6) BF/Sz., 2011.V.27. BF/PG., 2011.VI.4.(13).

Oxypteryx atrella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – orbáncfű-sarlósmoly (41)

Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.29.(10), 2011.VII.16.(3); Mátra, Kékestető, 2007.VII.14.(2), VII.21., VIII.8.(2), 2011.VII.8.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VII.17.(4); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2013.VIII.4.(2); Mátraháza, Református

Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18., VII.23.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.5., 2010.VII.23.(2) BF/Sz., VII.30., VIII.9., VII.12. VIII.4.(6).

Xystophora carchariella (Zeller, 1839) – bükkönyrágó sarlósmoly (5)

Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.10.(2) BF/BK.

Xystophora pulveratella (Herrich-Schäffer, [1854]) – kereprágó sarlósmoly (12)

Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2006.V.3.(2) BF/BG.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.V.6.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.IV.30., 2006.V.18., VI.18.; Jászfelső-szentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.V.10.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24., 2007.V.13.

Athrips rancidella (Herrich-Schäffer, [1854]) – madárbirs-sarlósmoly (12)

Jászfelső-szentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.VI.22.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(6); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VII.12.(2).

Athrips patockai (Povolný, 1979) – gyöngyvessző-sarlósmoly (6)

Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(2), 2009.VII.14.(3).

Athrips mouffetella (Linnaeus, 1758) – lonclevél-sarlósmoly (2)

Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2018.VII.21.

Athrips nigricostella (Duponchel, 1842) – lucernafonó sarlósmoly (23)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(18) BF/Sz.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2008.VII.11.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VI.13. BF/Sz., 2011.VI.4.

Athrips amoenella (Frey, 1882) – fehérsávú sarlósmoly (8)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.19., 2008.V.30., 2011.IV.23., 2011.IV.30.(3), 2014.V.2.(2).

[A Buschmann (2012) által közölt Farnos, homokbuckás-erdeifenyves adat téves határozáson alapult.]

Neofriseria singula (Staudinger, 1876) – mohaszöví sarlósmoly (16)

Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.15.(2), 2003.VI.6., VI.30., 2004.VI.20., VII.20., 2007.VI.14., VII.2. BF/Sz., VII.8.(3), 2011.VII.12.

Neofriseria peliella (Treitschke, 1835) – sóskaszár-sarlósmoly (10)

Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19., VII.17.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.28., 2004.VI.20., 2007.VI.14., 2011.VII.12.(4).

Prolita solutella (Zeller, 1839) – galajszöví sarlósmoly (24)

Gánt-Gránás, 2006.VIII.14. TA., 2007.V.19-20. TA., 2008.IV.21. TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29.(4) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(2) BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Nagykáta, Cseh-domb, 2008.V.9., 2009.V.20., 2012.V.11., 2018.V.3.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21.(2); Mátraalmás, falu előtti rét, 2012.IV.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.16., VI.27. BF/Sz., VII.3., 2007.VI.8.(3); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VII.16.

Sophronia semicostella (Hübner, [1813]) – rozsdaszürke sarlósmoly (4)

Mátra, Nyírjes-bérc, 2016.VI.1.; Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.5., VI.20., 2008.V.30.

Sophronia illustrella (Hübner, [1796]) – tarka sarlósmoly (17)

Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.(2); Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.(2), 2011.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2007.VI.8., VI.16.(4), 2009.VII.17.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VII.16.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.

Sophronia consanguinella Herrich-Schäffer, [1854] – mezeiüröm-sarlósmoly (31)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18.(2), 2016.VI.10.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VI.20. 2006.VI.21.(4), 2007.V.11., V.19., VI.14.(3), 2008.V.27.(6), V.30.(2), 2010.VI.13.(2) BF/Sz., 2011.VI.4.(6).

Sophronia grandii Hering, 1933 (= *ascalis*) – turjáni (=olasz) sarlósmoly (38)

Jászberény, 1996.VI.11., VI.24., 1997.VI.22.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2006.VI.29., 2008.VI.11., VI.22.(3), 2009.VI.15.(3), 2010.VI.23.(2), VI.27.(4); Jászfelső-szentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.VI.22., 2009.VI.14.; Szentmártonkátá, Székesrekeszi-legelő, 2004.VII.17. BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18.(3), VI.23.(2), 2015.VI.12.; Farnos, Reketyés-ér, 2005.VII.16., 2006.VII.5.(2), 2013.VII.4.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI.22.(2), 2017.VI.21.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2006. VI.21., 2013.V.19.

Sophronia humerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kakukkfűszövő sarlósmoly (65)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(6) BF/Sz.; Jászfelső-szentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.(3), 2010.VI.13.(10), 2011.VI.27.; Nagykáta, Felső-Tápió nyírfás 2010.VII.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(4), VI.18.(2), VI.23.(2), 2013.VI.16.(4); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(3), 2009.VII.14.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.15.(2), VI.17., 2004.VII.9.(5), VII.20., 2005.VII.4., 2006.VII.18.(2), 2007.VI.14.(2), 2011.VI.4., VII.12.(3), 2014.VI.13.(2), 2015.VII.11., 2016.VII.2.(4).

Sophronia sicariellus (Zeller, 1839) – ürömfonó sarlósmoly (1)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.30., leg. Buschmann F.

Mirificarma maculatella (Hübner, [1796]) – feketepettyes sarlósmoly (39)

Gánt-Gránás, 2008.VI.11. TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3., 2011.VII.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17., 2003.VI.28.(2), VI.30.(4), VII.10. BF/BK., 2004.VII.9., VII.20., 2005.VII.4., 2006.VII.18.(6), VII.25.(3), 2007.VII.2. BF/Sz., VII.8., VII.19., 2008.VII.1., 2011.VII.12., 2013.VII.27.

Mirificarma eburnella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – rozsdaszínű sarlósmoly (18)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(12), 2013.VI.16., VI.19., 2014.VI.21., 2015.VI.12.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6., 2004.VIII.1.

Mirificarma lentiginosella (Zeller, 1839) – seprőzanót-sarlósmoly (17)

Nagykáta, Cseh-domb 2009.VIII.28.(5); Mátra, rudolftanyai útelágazás 2013.VIII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5.(5), 2011.VIII.20.(6) BF/PG.

Mirificarma cytisella (Treitschke, 1833) – zánótszövő sarlósmoly (7)

Soroksár, Botanikus-kert, 2006.V.14.(3) TA.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(4).

Aroga velocella (Zeller, 1839) – sóska szövő sarlósmoly (56)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.(2), 2012.VIII.25.; Jászberény, Necsői-legelő, 2016.VIII.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK., IX.4., 2008.VIII.13., 2012.VIII.18.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25., 2010.V.1.; Nagykáta, Erdősölői homokbuckás, 2008.VIII.22.(3), 2009.VII.30.(2); Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2008.VI.24., 2011.VIII.18.; Szentmártonkátá, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.16. BF/BK.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2011.VI.16.; Tóalmás, homoki rét, 2001.VIII.17.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3), VI.18., VI.20., VI.21.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2015.VII.21., 2016.VI.16.(2); Farnos, Bivalyos-sziget, 2009.VII.23.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2018.VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2003.VI.28., VI.30., VIII.16. BF/Sz., VIII.22.(2), 2006.VII.18., 2008.IX.5.(2), 2009.VIII.2.(6), VIII.15., 2011.VIII.4., VIII.5. (2), 2013.IV.30.(2), VII.27.(3).

Aroga flavicomella (Zeller, 1839) – aranyfejű sarlósmoly (38)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.10.; 2018.V.17.; Jászfelső-szentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.V.7., 2004.V.11.(4); Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1.; Gyöngyös, Sár-hegy,

2002.V.3.(2), 2003.V.4.(4), VII.10. BF/BK., 2004.IV.22., V.31., VI.20., 2007.IV.28. BF/BK., V.13., V.19., 2008.V.27., 2010.VIII.10., 2011.IV.23.(3), VIII.5., 2012.IV.13., 2013.IV.30.(2), VII.27., 2014.V.2.(5), 2015.VII.18., 2016.VI.4.

Filatima spurcella (Duponchel, 1843) – kökénymoha-sarlósmoly (2)

Mindkettő Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.V.15., leg. Buschmann F.

Chionodes tragicella (Heyden, 1865) – vörösfenyő-örvösmoly (2)

Mindkettő Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19., leg. Buschmann F.

Chionodes distinctella (Zeller, 1839) – ürömszövő örvösmoly (45)

Bakonykúti, tanklótér, 2008.VI.27.(9) BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII.13.(2) BF/Sz.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2003.VII.30., 2004.VII.30., 2006.VII.20.(4); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18. BF/Sz., 2006.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK., 2005.V.30. BF/Sz., 2006.VII.28., 2006.VIII.10.(4) BF/TA., 2007.VIII.10.(3), 2008.VIII.13.(5); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.3-4. BF/BK., 2004.VII.9., VIII.1., 2006.VI.21., 2007.VII.19.(2).

Chionodes electella (Zeller, 1839) – fenyőragó örvösmoly (9)

Zemplén, Istvánkúti nyíres, 2007.VI.15-17. TA.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátra, rudolf-tanyai útelágazás, 2010.VII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2007.VI.8., 2009.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VI.16.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20., VII.19.

Chionodes fumatella (Douglas, 1850) – mohalakó örvösmoly (1)

Mátra, Kékestető, 2007.VII.14., leg. Buschmann F.

Gelechia rhombella ([Denis & Schiff.], 1775) – gyümölcslevélszövő sarlósmoly (4)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1999.VI.28., 2003.VII.15-21.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17., 2013.VII.27.

Gelechia scotinella Herrich-Schäffer, [1854] – kökényvirág-sarlósmoly (52)

Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.7.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Mátra, rudolf-tanyai útelágazás, 2009.VII.29.(2); Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2013.VIII. 4.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(7); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(3) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.8., VI.17.(2), VII.20., VIII.1.(4), 2005. VII.14., 2006.VII.18., VII.25., 2007.VII.8.(3), VII.19., 2010.VI.15.(2) BF/Sz., VIII.11., 2011. VII.12.(4), VIII.4.(3), VIII.5.(2), 2013.VII.27.(2), VIII.18.(2).

Gelechia senticetella (Staudinger, 1859) – borókalakó sarlósmoly (6)

Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(4). (+ 2, Šípkov (Szlovákia), 2005.VII.23. – Ignác Richter)

Gelechia sabinellus (Zeller, 1839) – borókarágó sarlósmoly (1)

Salföld, Ábrahámhegy, 1983.VII.23., leg. Szabóky Cs.

Gelechia sororcullella (Hübner, [1817]) – fehérkeretes sarlósmoly (10)

Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2011.V.31.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.(2), VI.23., VI.29., VII.1., VII.7., 2013.VI.16.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.

Gelechia muscosella Zeller, 1839 – fűzbarka-sarlósmoly (76)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VI.15.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.VI.15.(3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.(2), 2010.VI.13.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(5), 2016.V.27.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2008.VI.24.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(6), VI.18.(2), VI.20.(5), VI.21.(3), 2013.VI.16.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8.(14), VI.27.(6), 2006.VI.12., VII.5.(8), 2012.VII.10.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.VI.29.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VII.17.;

Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2010.VII.16.(2), 2013.VIII.4.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VIII.18.(2).

Gelechia cuneatella Douglas, 1852 – fehérfűz-sarlósmoly (1)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.30., leg. Buschmann F.

Gelechia nigra (Haworth, 1828) – kormos sarlósmoly (15)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VI.11.; Jászberény, 1994.VI.29., 1996.VI.11.; Jászberény, Újerdői homokterület, 1999.VI.12., 2009.VII.2.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.VI.27.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VII.5.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VI.14.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.16.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2009.VI.24.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.(3).

Gelechia turpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy sarlósmoly (21)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VI.11.(4); Jászberény, 1994.VI.29. 1996.VI.11.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VI.2.(3); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.25., 2017.VI.28.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8.(5); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.18.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.11.

Gelechia rhombelliformis Staudinger, 1871 – nyárfalevélszövő sarlósmoly (15)

Alattyán, Bereki-erdő 2016.VII.30.; Jászberény, Zagyvamenti TVT. 2017.IX.10.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.IX.21., 2008.VIII.13.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.20.(3), 2017.VIII.26.(6).

Gelechia sestertiella Herrich-Schäffer, [1854] – talléros sarlósmoly (1)

Szentgotthárd–Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12., BF/Sz.

Psoricoptera gibbosella (Zeller, 1839) – levélsodró sarlósmoly (27)

Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11. BF/Sz.; Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő 2003.VII.12.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2005.VIII.6.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.(2), 2013.VII.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2016.VIII.7.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2004.VIII.30. BF/Sz.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI. 25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.IX.22. BF/Sz., 2007.VII.19.(2), 2008.IX.5., 2011.VII.12., VIII. 20. BF/PG., 2013.X.22.(3).

Holcophora statices Staudinger, 1871 – homoki sarlósmoly (71)

Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VIII.14.(2), 2015.VIII.22.(2); Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2009.VIII.3.(4), VIII.27.; Jászberény, jászdozsai útelágazás, 2012.IX.10.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT. 2004.VIII.9.(4); Jászberény Tötevényi homokterület, 2004.VIII.4.(3); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2009.VII.2.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.10.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2007.VIII.23., 2008.VII.24.(3), 2009.VIII.25.(2), 2011.VIII.18.(3), 2016.VIII.29.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.16.(8) BF/BK., VIII.24.(3), 2005.V.26.; Tápióság, Nagy-rét 2012.VIII.30.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VIII.15. BF/BK., 2003.VIII.20.(6), 2004.VIII.15.(3), 2012.VII.10., 2017.VII.18., VIII.26.(3); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI.16.(2); Farnos, Bivalyos-sziget, 2009.VII.23., 2016.VIII.14.(3); Farnos, sziki tanösvény, 2013.VII.6., 2017.VIII.8., VIII.9., VIII.11., VIII.14.

Gnorimoschema soffneri (Riedl, 1965) – mediterrán sarlósmoly (11)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.VII.2., IX.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2008.VIII.13.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., VII.7., VII.20., VIII.5., VIII.22.(2).

Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850) – aszatrágó sarlósmoly (30)

Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2003.IV.22.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2012.VIII.25.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.(4); Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.IV.21.(2), 2010.IV.18.(5), 2010.V.2.(2), V.4., V.21., VIII.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.26., IV.28.; Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1., 2009.VIII.28.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2010.V.1.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.IV.24.(2) BF/BG.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7., VIII.22.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.IV.10.

Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886) – parlagi sarlósmoly (9)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2004.V.4.; Nagykáta, Cseh-domb, 2018.V.12.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28., 2013.IV.27.(4); Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.IV.30.(2).

Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – libatopfűró sarlósmoly (55)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VI.11.(4); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.V.10., VI.25., 2004.VIII.9.(2); Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2002.V.9., 2003.VIII.28.(2), 2009.VIII.3., VIII.27.(8), 2012.VIII.17.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(2), 2012.IX.10., 2013.VIII.30.; Jászberény, Necsei legelő, 2015.IX.14.(7), 2016.VIII.30.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.20., V.23., 2010.V.4.(2), V.28.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.28.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2010.V.1.; Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2007.VIII.13., 2008.VI.24., 2009.VII.15., VIII.8., VIII.25.(2), 2011.VIII.18.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.24.(3), 2005.V.26.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29., VIII.22.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27.

Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870) – egyszínű sarlósmoly (6)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.IV.24. BF/BG., 2012.VII.10.(3). (+ 1, Vápeč (Szlovákia), 2008.VI.14. – Ignác Richter)

Scrobipalpa arenbergeri Povolný, 1973 – Arenberger sarlósmolya (3)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3.(3), leg. Buschmann F.

Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841) – rozsdaszárnyú sarlósmoly (26)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28., 2004.VIII.19. BF/BK., 2009.VIII.27.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2005.IV.13.; Jászberény, Tötevényi homokterület, 2002.IX.5.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2006.IV.19.(3), 2008.VI.22.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2002.IV.17.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2002.IV.23., 2004.IX.4., 2007.VIII.24.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1., 2009.VII.15.; Szentmártonkáta, Székesrekeszi-legelő, 2004.VIII.16.(2) BF/BK., IX.3., 2005.V.26.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28.; Farnos, Göbolyjárás, 2002.VII.17.; Farnos, Rekettyés-ér 2003.V.9.(2); Gyöngyös, Sár-hegy 2002.VI.17., 2013.V.19.

Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833) – rozsdacsíkos sarlósmoly (18)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.1.(3), 2007.VIII.12.(2), 2009.VIII.15.(4), 2011.VIII.5.(7), 2013.IV.30.(2).

Scrobipalpa gallicella (Constant, 1885) – francia sarlósmoly (5)

Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.(2), 2016.VI.29., 2018.VI.1.(2).

Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902) – széki sarlósmoly (3)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2002.VIII.29., 2011.VIII.7., 2017.VIII.4.

Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858) – répaaknázó sarlósmoly (105)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.IX.20.(6), 2007.VIII.14.(2), 2015.VIII.25.; Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.(2), 2008.IX.6.(4); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(2), 2013.VIII.30., 2015.IX.18.(6); Jászberény, Necsei legelő 2015.IX.14.(9); Jászberény, Meggyesi-erdő, 2009.IX.23.(5); Jászberény, Tötevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.IX.14., 2006.IX.15., 2007.VI.21., IX.3.(2), 2008.VI.22., 2010.V.4.(3); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.26., IV.28., 2011.X.1.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.29. BF/Sz., IX.4.(5), 2009.VIII.28., 2011.VIII.26.(5); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2007.VIII.23., 2008.VIII.1.(2);

Szentmártonkátá, Székesrekeszi legelő, 2004.VII.17. BF/BK., VIII.16.(2) BF/BK.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2007.V.20. VIII.7., 2015.IX.20.; Tápióság, Nagy-rét 2012.VIII.5.(2), 2013.VII.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8.(5), 2004.VIII.15.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.V. 4.; Mátra, rudolftanyai útelágazás 2009.VII.29.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007. VII.23.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.16. BF/Sz., 2004.X.24.(4), 2007.VIII. 12., 2008.IX.5., 2009.VIII.2.(2), 2009.IX.20., 2010.VIII.10., 2013.IV.30., 2015.IX.15.(3).

Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870) – sziklagyma-sarlósmoly (96)

Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(3) BF/Sz., Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28., 2012.VIII.17.(2), 2016.VIII.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.; Nagykáta (Egreskátá), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK., Nyík-rét, 1998.IX.30., 2004.IX.6.(3); Nagykáta, Székesrekeszi-legelő, 2007.VIII.13.(4), VIII.23., 2009.V.26.(4), VIII.8.(4), VIII.25.(2), 2011.VIII.18.(2), VIII.23., 2015.VIII.30., 2016.VIII.29.; Szentmártonkátá, Székesrekeszi legelő, 2003.VIII.26.(3), 2004.VIII.16.(2) BF/BK., IX.3.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3), VIII.5., VIII.22.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8.(6); Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15.(2), 2008.VII.3., 2011.VIII.2.(7), VIII.7., 2012.VII.9., 2013.VII.6., 2016.V.29.(2), 2017.V.28.(6), VII.19., VIII.4.(6), VIII.8., VIII.13., VIII.17.(2), VIII.24.(3), 2018.VI.1.(5); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI.16.(2), 2018.V.26.

Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer, [1854]) – szalmagyopár-sarlósmoly (4)

Nagykáta, Cseh-domb, 2008.IV.13., 2011.VIII.26.(2); Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2011.VI.16.

Scrobipalpula tussilaginis (Frey, 1867) – martilapu-sarlósmoly (1)

Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.9., leg. & coll. Buschmann F.; GP 19644 IgR., det. Ignác Richter.

Ephysteris promptella (Staudinger, 1859) – őszi sarlósmoly (36)

Jászberény, Borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(4), 2012.IX.10., 2013.VIII.30.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.IX.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.10. BF/TA., 2008.VIII.13.(5), 2009.VIII.28.(2), 2011.VIII.26.(7), 2014.VIII.12.(3), 2015.VIII.2.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VIII.12., 2014.VII.25.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2007.VIII.7., 2014.IX.5., 2015.IX.20.(2); Tóalmás, homoki-rét, 2004.IX.1.(2).

Ephysteris inustella (Zeller, 1839) – buckalakó sarlósmoly (49)

Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1.(6), 2004.IX.4.(5), 2005.V.30. BF/Sz., 2006.VIII.10. BF/TA., 2007.VIII.24., 2008.V.9.(2), VIII.13.(7), 2009.V.20., VIII.28., 2011.VIII.20.(5), 2012.V.11.(3), 2014.VIII.12., 2015.VIII.2., 2018.V.12.(5); Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(6); Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2007.VIII.7., 2011.VI.16.(2).

Cosmardia moritzella (Treitschke, 1835) – mécsvirág-sarlósmoly (43)

Jászberény Újerdői homokterület, 2005.V.20.(3), V.27., IX.14., 2006.IV.19., V.25.(5), V.28.(3), 2007.IV.23., 2008.VI.1., VII.17., 2009.VI.15., 2010.V.28.(4), VI.8.(2), VI.12.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.V.10., 2016.IX.29.; Nagykáta, Cseh-domb, 2013.V.3., 2014.VIII.12., 2015.VIII.2.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2007.VIII.7.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5., 2013.V.8.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18., 2010.V.22., 2014.V.27., 2016.VI.16., 2017.V.31., VIII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VIII.10., 2011.VIII.4.

Klimeschiopsis kiningerella (Duponchel, 1843) – sárgaképmű sarlósmoly (48)

Alattyán, Bereki-erdő, 2014.V.23.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2005.V.27., 2009.VII.2., 2010.VI.12.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes 2018.VII.16.; Pusztamonostor, tölgyerdő 2017.VI.25.(6), 2018.V.21.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.10. BF/TA., 2008.VIII.13.(5); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.(2), VII.1.(2), VII.7.(3), VII.20.(4), VII.27.(6), VIII.5., VIII.22., 2013.VI.16., VI.19., VII.8., VIII.12., 2015.V.19., VI.1.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.(3).

Caryocolum fischerella (Treitschke, 1833) – szappangyökér-sarlósmoly (18)

Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.(8); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.25.(2), 2010.VIII.4.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28.(2), 2008.VIII.13.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(3); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.VIII.7.

Caryocolum alsinella (Zeller, 1868) – madárhúr-sarlósmoly (28)

Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.(3), 2006.VII.28., 2008.VIII.13.(2), 2009.VIII.28.(5), 2010.VIII.8., 2011.VIII.26.(3), 2012.VIII.18.(2), 2014.VIII.12.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.(2), VI.21., VI.29.(2), VIII.22.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VIII.9.

Caryocolum viscariella (Stainton, 1855) – kakukkszegfű-sarlósmoly (6)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.VI.8.(2), VII.2.; Nagykáta, Cseh-domb, 2014.VIII.12.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VIII.12.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.15.

Caryocolum vicinella (Douglas, 1851) – habszegfű-sarlósmoly (3)

Mátra, rudolfntanyai útelágazás, 2013.VIII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2., 2011.VIII.20. BF/PG.

Caryocolum amaurella (M. Hering, 1924) – szurokszegfű-sarlósmoly (1)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.1., leg. Buschmann F.

Caryocolum cauligenella (Schmid, 1863) – szárduzzasztó sarlósmoly (6)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2.)2), 2011.VIII.4., VIII.20.(3) BF/PG.

Caryocolum blandella (Douglas, 1852) – feketesávcsillaghúrmoly (34)

Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.(10); Mátra, rudolfntanyai útelágazás 2009.VII.28.(5), 2011.VIII.6., 2013.VIII.8.(5); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.14.(7); Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.19.(2), 2011.VIII.5.(2).

Caryocolum proxima (Haworth, 1828) – feketefoltos csillaghúrmoly (12)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.VI.15., VII.2.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2015.VIII.2.(3); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2008.VII.11.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VII.9-15., 2001.VII.15-21.(2); Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.

Caryocolum blandulella (Tutt, 1887) – apró csillaghúrmoly (1)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VIII.9., leg. Buschmann F.

Caryocolum tricolorella (Haworth, 1812) – háromszínű csillaghúrmoly (35)

Szentgotthárd–Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12. BF/Sz.; Nagykáta, Cseh-domb, 2014.VIII.12.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.; Mátra, Kékestető, 2007.VIII.17.(5); Mátra, rudolfntanyai útelágazás, 2009.VII.28.(9), 2011.VIII.6., 2013.VIII.8.(5); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., 2007.VII.19.(2), 2008.IX.5.(4), 2009.VIII.7., 2010.VIII.12.(2), 2011.VIII.5.(2).

Caryocolum huebneri (Haworth, 1828) – ékfoltos csillaghúrmoly (10)

Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.14.(5); Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18., VII.23., 2008.VII.26.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.

Caryocolum kroesmanniella (Herrich-Schäffer, [1854]) – csillaghúr-sarlósmoly (3)

Mátra, Kékestető, 2007.VIII.17.(2), 2011.VII.8., leg. Buschmann F.

Teleiodes vulgella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – galagonya-borzasmoly (48)

Alattyán, Bereki-erdő, 2014.V.23.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.V.21.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Nagykáta, Cseh-domb, 2009.V.20., VIII.28.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2001.VI.30., 2008.VI.2.(6), 2011.V.31.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., 2015.VI.1.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18.(2), 2014.V.27., 2017.V.31.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(2), 2004.VI.24.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(2); Pálosvörösmart, Rónyoldal, 1999.VI.7. BF/BK., 2005.VI.4.(3) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.31. BF/BK.,

VI.30., 2004.VI.20., 2007.VI.14.(2), VII.2. BF/Sz., VII.8.(2), 2010.VI.11.(3), 2011.VI.4., 2014.VI.13.(3), 2015.V.30., 2016.VI.4.(2).

Teleiodes wagaе (Nowicki, 1860) – szürke borzasmoly (2)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2003.VII.27. BF/BT.

Teleiodes luculella (Hübner, [1813]) – u-betűs borzasmoly (58)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VII.12., 2015.VIII.14., 2016.VII.30.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2004.V.29., 2006.V.3. BF/BG., 2014.V.20., 2017.V.2.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.V.6.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.28., V.7., 2005.VIII.6., 2007.IV.27.(2), 2011.IV.25. V.10.(4), VI.27.(2); Pusztamonostor, tölgyerdő, 2016.V.26., 2017.VI.25.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.21., 2011.V.14.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(2); Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(2); Szentmár-tonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20., 2014.IX.5.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.V.18.; Farnos, Rekety-tyés-ér, 2012.VII.10.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21., 2004.VI.24.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20., 2009.VII.14.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.(2); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2003.V.30. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.24., 2004.VII.20., VIII.5., 2007.V.11., V.19., 2008.V.27., 2009.VIII.7., 2010.VI.11., 2013.IV.30., 2013.V.19.(3).

Teleiodes flavimaculella (Herrich-Schäffer, [1854]) – sárgafoltos borzasmoly (40)

Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Nagykáta, Cseh-domb, 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19., VI.10.(2), 2005.V.16., 2008.VI.2., 2009.V.15.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(6), VI.18., VI.20., VIII.5., 2013.V.8.(2), 2013.VII.8., 2015.V.19.; Farnos, Reketyés-ér, 2003.V.9., 2004.VI.8., VII.16. BF/BK., 2006.V.23., 2017.VII.18.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.21., 2009.V.18., 2017.V.31.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.27. BF/SZ., VII.3., 2009.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.9., 2010.VII.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.8., 2011.VI.4.

Teleiodes saltuum (Zeller, 1878) – fenyőlakó borzasmoly (67)

Bükk, Hollóstatói vörösfenyves, 2005.VI.16.(3); Mátra, Névtelen-bérc, 2009.V.9.(2), V.16., VII.1.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.V.20.(9); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.27.(2) BF/Sz., VII.3.(5), 2007.VI.8.(7), VI.11.(2), VI.16.(3), VI.19.(7), 2013.VI.14., 2016.VI.7.(8); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.9.(11), 2009.VI.24.(5).

Neotelphusa sequax (Haworth, 1828) – napvirág-borzasmoly (8)

Fővenyes, 2008.VI.28.(3) BF/Sz.; Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11.(3) BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VII.10. BF/BK., 2011.VII.12.

Carpatolechia decorella (Haworth, 1812) – somlevél-borzasmoly (1)

Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28., leg. Buschmann F.

Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983) – háromsávú borzasmoly (4)

Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.(3); (+1, Slovenský kras (Szlovákia), Vidová, 2000.V.26. – Zdenko Tokár)

Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839) – juharlevél-borzasmoly (6)

Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17., 2011.VI.4.

Carpatolechia fugacella (Zeller, 1839) – szilfalevél-borzasmoly (18)

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII.13.(3) BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.5.(3); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2006.VI.29., VII.20.; Nagykáta, Székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(3); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VII.7.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2006.VII.12.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2., 2013.VII.27.(2).

Carpatolechia alburnella (Zeller, 1839) – nyírfalevél-borzasmoly (16)

Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.(3); 2006.VII.22.(6), 2009.VI.9.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2013.VIII.4.(6).

Carpatolechia proximella (Hübner, [1796]) – égerlevél-borzasmoly (36)

Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19.(17), VI.10., 2005.V.3.(5), 2005.V.16.(2), 2007.V.7.(2), 2008.VI.2., 2009.V.15.(3), 2016.V.27.(3); Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1., 2011.VI.29.

Pseudotelphusa scalella (Scopoli, 1763) – moharágó sarlósmoly (63)

Alattyán, Bereki-erdő, 1998.VII.18., 2016.VII.25.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2004.V.29., 2006.V.3. BF/BG., 2014.V.20., 2017.VII.17.(2); Jászberény, Tőtevényi homokterület 2003.V.6.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2000.IV.14., 2003.IV.28.(4), 2003.V.7.(7), 2004.IV.27., V.11., 2011.IV.25.(5), V.10.(6), 2018.VII.16.(3); Pusztamonostor, tölgyerdő, 2016.V.26.; Albertirsa Lipina-völgy 2012.VII.13.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2002.V.15., 2003.VII.15-21., 2004.VI.24.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28.(2), 2013.VI.14.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.15.(2), V.29.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.V.31., 2007.VII.19., 2008.V.27.(3), V.30., 2009.VIII.2., 2010.VI.11., 2013.V.19., VII.27., 2014.V.2., 2015.V.30., 2018.IV.18.

Pseudotelphusa paripunctella (Thunberg & Wenner, 1794) – pontozott borzasmoly (57)

Alattyán, Bereki-erdő, 1998.VII.18., 2003.VII.12.(4); Jászberény, 1994.VI.13.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2004.V.4.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2003.IV.22., 2004.IV.29.(2), 2014.V.20.(4); Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.V.6.(3), 2004.VIII.4.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2002.IV.17.(3), 2003.IV.26.(2), IV.28.(2), 2004.V.11.(2), 2009.IV.24.(3), 2011.IV.25.(12), V.10.(2), VI.27.(2), 2013.IV.22.(2); Nagykatá, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9., VII.29.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.V.31., 2014.V.2.

Pseudotelphusa tessella (Linnaeus, 1758) – sóska-famoly (26)

Bakonykúti, tanklótér, 2008.VI.27.(3) BF/Sz.; Fövenyes, 2008.VI.28.(2) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(3) BF/Sz.; Nagykatá, Cseh-domb, 2012.V.11.; Nagykatá, Felső-Tápió, nyírfás, 2016.V.21.(2); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2008.VII.11.(3), 2009.V.18.(4), 2010.V.22., 2010.VI.29.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2003.VIII.22.(2).

Teleiopsis diffinis (Haworth, 1828) – juhsóska-sarlósmoly (97)

Szentgotthárd–Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12. BF/Sz.; Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11. BF/Sz.; Bakonykúti, tanklótér, 2008.VI.27. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2011.VI.23. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Nagykatá, Cseh-domb, 2012.VIII.18., 2015.VIII.2.; Nagykatá, Erdősőlői homokbuckás, 2009.VII.30.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20., VIII.5.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18.(4), 2015.VII.17.(2), 2016.VI.10.(7), VI.16., 2017.V.31.(4), VI.19.(2), 2018.V.26.(4); Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.24.(2); Bükk, Hollóstetői vörösfenyves, 2005.VI.16.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VI.14.(2), VIII.2.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17.(2), VIII.3., 2003.V.24., 2003.V.31.(3) BF/BK., VI.28., VI.30., VII.10. BF/BK., VIII.22., 2004.VI.20., IX.11., 2007.VII.19.(6), 2008.V.27.(5), V.30.(3), 2008.IX.5. 2009.VIII.2.(3), 2010.VIII.10., VIII.12.(2), VIII.4., VIII.5.(2), VIII.20. BF/PG., 2013.VII.27.(14), 2016.VI.4.

Atenia scriptella (Hübner, [1796]) – patkós borzasmoly (63)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2003.IV.22.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.25., 2005.V.27., 2017.V.15.(4); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.18.(3), IV.26.(3), IV.28.(3), 2004.V.11., 2011.IV.25.(11), V.10.(3); Nagykatá, Cseh-domb, 2012.V.11.(2), 2015.VIII.2.(2); Nagykatá, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9., 2016.

VI.27.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.VI.12.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.; Mátra, Kékestető, 2007.VI.3., VII.14.(2), 2018.V.6.; Mátra, rudolf-tanyai útelágazás, 2010.VII.2., 2013.VIII.8.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3.(2), 2007.VI.11., VI.16., 2016.VI.1.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2008.VI.6., VI.9.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.20., 2007.V.13., 2010.VII.30., VIII.10.(2), 2011.VIII.4., VIII.5., 2013.VII.27.(2).

Recurvaria nanella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kis vörös-rügysodrómoly (57)

Jászberény, 1996.VI.15., 1997.VI.26.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.; Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.VII.25., 2004.VIII.4.(2); Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.25., 2006.VI.13., VII.10., VII.20., 2007.VII.29., 2008.VI.1., 2009.VI.15.(2), VII.2., 2010.VI.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.VI.22.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10., 2013.VII.4.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2016.VI.16., VII.26.; Farnos, sziki tanósvény, 2011.VIII.7., 2018.VI.1.; Mátra, Kékestető, 2011.VII.8.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(4); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.8., 2003.VII.27. BF/BT., 2004.VII.9., VIII.1., 2006.VII.25., 2007.VII.2. BF/Sz., VII.8.(2), VII.19.(3), 2008.IX.5., 2009.VIII.2.(2), VIII.7.(2), 2009.VIII.15.(2), 2010.VIII.11.(2), 2011.VIII.4., VIII.5., 2013.VIII.18.(2), 2014.VI.13.

Recurvaria leucatella (Clerck, 1759) – nagy vörös-rügysodrómoly (45)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.VI.11.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2004.VII.25.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10., 2009.VI.9.(10); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.; Bükk-szentkereszt, 2005.VI.17.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2003.VII.15-21.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.11., 2009.VI.19.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.VI.5., 2001.VI.10., 2003.V.31. BF/BK., VI.6.(2), VI.30.(5), 2004.VII.9., 2007.VI.14., VII.8., VII.19.(2), VIII.12., 2009.VIII.15., 2010.VI.11.(4).

Coleotechnites piceaella (Kearfott, 1903) – fenyőtű-borzasmoly (18)

Jászberény, Újerdői homokterület 2004.VII.25., 2009.VI.15., VII.2.(5), 2010.VI.27.(7); Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.V.4.; Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2009.VI.24.; Mátra, rudolf-tanyai útelágazás, 2009.VII.3., 2010.VII.2.

Exoteleia dodecella (Linnaeus, 1758) – fenyőrágó borzasmoly (41)

Jászberény, Újerdői homokterület, 2009.VII.2.(3), 2010.VI.27.(9); Nagykáta, Cseh-domb, 2009.V.20.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.; Nagykáta, Erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18.(3), VI.20.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2009.V.18.(6), 2016.V.29.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3.(2), 2007.VI.8., VI.11.(2), 2009.VI.19.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VI.4., 2018.VII.17.(2). (+ 3, Chočské vrchy (Szlovákia), Prosiecka dolina, 2014.VII.4. BF/PG. & Ig. Richter)

Stenolechia gemmella (Linnaeus, 1758) – tölgyfűró sarlósmoly (17)

Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.30., VIII.22., 2007.VII.8., 2008.IX.5.(8), 2009.IX.20.(2), 2015.IX.15.

Stenolechiodes pseudogemmellus Elsner, 1996 – molyhostölgyes sarlósmoly (66)

Szászberek, ártéri tölgyes, 2005.IV.24.(2); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2004.IV.29.(2); Jászberény, Tőtevényi homokterület, 2003.V.6.; Jászberény, Újerdői homokterület, 2008.IV.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2002.IV.17., 2003.IV.28.(4), 2007.IV.27., 2009.IV.24.(3), 2011.IV.25.(7), V.10.(2), 2013.IV.22.(6); Pusztamonostor, tölgyerdő, 2009.IV.19.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2008.V.9.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28.; Mátra, Kékestetői fenyves-bükkös, 2012.V.1.(9); Mátraalmás, falu előtti rét, 2012.IV.29.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.15.(2), V.29.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.V.1.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2005.IV.16., 2007.IV.28. BF/BK., 2011.IV.23.(2), 2012.IV.13.(2), 2013.IV.30., 2014.IV.2.(2), V.2., 2018.IV.18.(4).

- Parastenolechia nigrinotella* (Zeller, 1847) – „szőlőragó” sarlósmoly (10)
Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(3) BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.17.(2), 2003.VI.30., 2007.VI.14., 2008.VII.1., 2016.VII.2.(2). (molyhostölgyön éli!)
- Parachronistis albiceps* (Zeller, 1839) – mogyorórügy-sarlósmoly (14)
Nagykátá, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.23., VII.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2013.VII.4.; Farnos, homokbuckás-erdeifenyves, 2010.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2007.VI.11.(2), 2013.VI.14.(3); Mátra, Nyírjes-bérc, szénégetők, 2009.VI.24.(2).

A társaktól kapott példányok adatai – Data on specimens received from peers

- Dichomeris marginella* (Fabricius, 1781) – boróka-sarlósmoly
Ágasegyháza, 1978.VI.25.(2), leg. Szabóky Cs.
- Aristotelia ericinella* (Zeller, 1839) – csarabos sarlósmoly
Salföld, Ábrahámhegy, 1982.VII.16., 1984.VIII.11. leg. Szabóky Cs.
- Monochroa cytisella* (Curtis, 1837) – saspáfrány-sarlósmoly
Piliscsaba, Csemetekert, 1983.VII.4.(2), leg. Szabóky Cs.
- Gelechia sabinellus* (Zeller, 1839) – borókarágó sarlósmoly
Salföld, Ábrahámhegy, 1983.VII.23., leg. Szabóky Cs.

A külföldről származó fajok és adataik – Species from abroad and their data

Gyűjteményemben az alábbi 11 Gelechiidae fajnak 24 példánya származik határainkon kívüli helyekről. Ezek a fajok bár élnek Magyarország jelenkori területén, nekem csak a Pastorális Gábor közvetítésével Branislav Endel, Ignác Richter és Zdenko Tokár szlovák kollégáktól fajképviselekként ajándékba, illetve cserébe kapott példányok vannak.

- Anacamptis scintillella* (Fischer v. Röslerstamm, 1841) – napvirág-sarlósmoly
Pirovac (Horvátország), 2002.IX.5., leg. Zdenko Tokár
- Neofaculta ericetella* (Geyer, [1832]) – hangaszövő sarlósmoly
Suchá Hora (Szlovákia), 2008.VI.20.(2), leg. Ignác Richter
- Neofaculta infernella* (Herrich-Schäffer, [1854]) – áfonyaszövő sarlósmoly
Hahntennjoch (Ausztria, Tirol), 1999.VII.20-21., leg. Ignác Richter
- Mala Fátka (Szlovákia), Snilovská dolina, 2002.VII.17., leg. Ignác Richter
- Ptocheuusa paupella* (Zeller, 1847) – bolhafű-sarlósmoly
Croatia (Horvátország), Zaostrog, 2002.IX.6., leg. Zdenko Tokár
- Pragmatodes parvulata* (Gozmány, 1957) – karsztlakó sarlósmoly
Viniansky hradny vrch (Szlovákia), 1997.VI.12., leg. Zdenko Tokár
- Monochroa tenebrella* (Hübner, [1817]) – sóskafűró lópimoly
Vihorlát Mts. (Szlovákia), Porúbka Humenné, 1996.VII.4., leg. Zdenko Tokár
- Monochroa simplicella* (Lienig & Zeller, 1846) – homokszínű lópimoly
Slovenský raj (Szlovákia), 2014.IV.30., leg. Branislav Endel
- Mirificarma mulinella* (Zeller, 1839) – seprózanótvirág-sarlósmoly
Látkovce (Szlovákia), 2004.VIII.3-26.(2), leg. Ignác Richter (ex larva)
- Chionodes luctuella* (Hübner, 1793) – havasi örvösmoly
Západné Tatry (Szlovákia), Tomanovská dolina, 2005.VII.28.(2), leg. Ignác Richter
- Caryocolum leucomelanella* (Zeller, 1839) – barátságfű-sarlósmoly
Kľačno (Szlovákia), 1998.VIII.16., leg. Ignác Richter
- Šípkov (Szlovákia), 2005.VIII.20., leg. Ignác Richter
- Caryocolum juncetella* (Douglas, 1851) – hamvas csillaghúrmoly
Prievidza (Szlovákia), 2004.IV.4., leg. Ignác Richter

Faunára új fajok a gyűjteményemben – New species for fauna in my collection

A 2003 után megváltozott gyűjtő- és közlekedéstechnikai lehetőségeim megsokszorozták a gyűjtéseim számát és azok eredményeit. A gyakoribb gyűjtések következtében számos, faunánkra új fajjal sikerült találkoznom. A sarlósajkú molyfélék (Gelechiidae) között ezek a következők (pontos adataikat lásd fentebb, a szóban forgó fajoknál):

Acompsia schmidtellus (Heyden, 1848) – aransárga sarlósomoly: Buschmann et al. 2011.

Aristotelia decoratella (Staudinger, 1879) – díszes sarlósomoly: Buschmann 2005.

Dirhinosisa cervinella (Eversmann, 1844) – sárhegyi sarlósomoly: Buschmann 2003.

Psamathocrita argentella Pierce & Metcalfe, 1942 – csontfehér sarlósomoly:

Lásd Buschmann & Pastorális 2025, 124-es számú megjegyzés; Fazekas – in print.

Monochroa rectifasciella (Fuchs, 1902) – sziklagyepi sarlósomoly: Buschmann & Pastorális 2015.

Monochroa inflexella Svensson, 1992 – fekete lópimoly: Buschmann & al. 2011.

Monochroa moyses Uffen, 1991 – halványszegélyű lópimoly: Buschmann & Pastorális 2015.

Athrips patockai (Povolný, 1979) – gyöngyvessző-sarlósomoly: Buschmann 2014.

Athrips amoenella (Frey, 1882) – fehérsávú sarlósomoly: Szabóky & al. 2009.

Gelechia cuneatella Douglas, 1852 – fehérfűz-sarlósomoly: Szabóky 2012.

Scrobipalpa arenbergeri Povolný, 1973 – Arenberger sarlósomolya: Szabóky & al. 2009.

Scrobipalpa gallicella (Constant, 1885) – francia sarlósomoly: Pastorális & Buschmann 2018.

[Povolný 2002, a 2018-as névjegyzék 161, ill. a 2025-ös fajlista 144 számú megjegyzés.]

Scrobipalpa tussilaginis (Frey, 1867) – martilapu-sarlósomoly: Szabóky & Kutassy 2013.

[Lásd a 2018-as névjegyzék 164. és a 2025-ös fajlista 152. számú megjegyzését.]

Caryocolum kroesmanniella (H.-Schäffer, [1854]) – csillaghúr-sarlósomoly: Szabóky 2014.

Carpatolechia aenigma (Sattler, 1983) – háromsávú borzasmoly: Pastorális & Szeőke 2011.

Értékelés, összefoglalás

A tényleges gyűjtéseket több (elsősorban egészségügyi) ok miatt 2018-ban abbahagyva, a Magyar Természettudományi Múzeum sodrómoly-gyűjteményrészének teljes átrendezésével párhuzamosan megkezdtem a 2003-tól új molygyűjteményem rendezését is, és a példányok adatainak kijegyzetelését a 2018-as Pastorális & Buschmann névjegyzék alapján. Ez utóbbi munkát 2024-ben fejeztem be. Gyűjteményem – mint az összesítésből kiderült, – 38 500 példányt tartalmaz. Időközben megkezdtem az családok és példányaik adatainak közzétételét is, amely a Batrachodidae, Blastobasidae, Brachodidae, Coleophoridae, Cossidae, Crambidae, Elachistidae, Limacodidae, Lypusidae, Momphidae, Pterolonchidae, Pyralidae, Scythrididae, Sesiidae, Stathmopodidae, Thyrididae, Tortricidae, Zygaenidae családokkal kapcsolatban már megtörtént (Buschmann 2022, 2023, 2025a,b,c,d). Jelen dolgozatban csak a nagy faj- és példányszámú Gelechiidae-családot veszem sorra.

E családnál a gyűjteményemben található fajok száma 221. A példányoké – beleértve a külföldi egyedeket is – 112 gyűjtőhelyről 5886 db. Az országhatárainkon belül gyűjtöttek száma 5859, ezen belül az egyéni gyűjtésekből származóké 5280, közöttük a közelmúltban faunára újként megismert 15 faj bizonyító egyedével (lásd fentebb). Az alkalmilag társakkal (Balla Gizella, Bánkúti Károly, Baranyi Tamás, Benedek Balázs, Pastorális Gábor, Szabóky Csaba, Takács Attila) végzett terepmunkákból 544 példány, további 36 egyed pedig Szabóky Csaba és Takács Attila, illetőleg egy Zdenko Tokár gyűjtéseiből valók. A külföldi kollégáktól (Branislav Endel, Ignác Richter, Zdenko Tokár) kapott fajok száma 11, a példányoké 16.

Evaluation, summary

Having discontinued active field collecting in 2018 for several reasons (primarily health-related), I commenced, in parallel with the rearrangement of the tortricid collection unit of the Hungarian Natural History Museum, the curation of my new moth collection assembled since 2003. This work included the annotation of specimen data based on the 2018 checklist by Pastorális & Buschmann. The latter task was completed in 2024. As revealed by the final inventory, my collection comprises 38,500 specimens. In the meantime, I also initiated the publication of data on families and their respective specimens, which has already been accomplished for the families Batrachedridae, Blastobasidae, Brachodidae, Coleophoridae, Cossidae, Crambidae, Elachistidae, Limacodidae, Lypusidae, Momphidae, Pterolonchidae, Pyralidae, Scythrididae, Sesiidae, Stathmopodidae, Thyrididae, Tortricidae, and Zygaenidae (Buschmann 2022, 2023, 2025a,b,c,d). In the present paper, I address the species-rich and specimen-abundant family Gelechiidae. Within this family, my collection contains 221 species. The total number of specimens — including foreign material — amounts to 5,886 individuals from 112 collecting localities. Of these, 5,859 specimens were collected within the borders of Hungary, including 5,280 obtained during my personal fieldwork, among them voucher specimens of 15 species only recently recognised as new to the national fauna (see above). Occasional joint fieldwork with colleagues (Gizella Balla, Károly Bánkúti, Tamás Baranyi, Balázs Benedek, Gábor Pastorális, Csaba Szabóky, Attila Takács) yielded 544 specimens, while a further 36 individuals originate from the collections of Csaba Szabóky and Attila Takács, as well as one specimen from Zdenko Tokár. The number of species received from foreign colleagues (Branislav Endel, Ignác Richter, Zdenko Tokár) is 11, comprising 16 specimens.

Köszönetnyilvánítás – Acknowledgements

Köszönettel tartozom Branislav Endel, Ignác Richter, Pastorális Gábor, Zdenko Tokár (SK) szlovák lepidopterológusoknak az ajándékba ill. cserébe kapott fajokért, Szabóky Csabának és Takács Attilának a közös gyűjtéseken kívül a tőlük kapott egyedekért. Köszönöm Ignác Richter és Zdenko Tokár határozási segítségét, Pastorális Gábornak a szlovák nyelvi és egyéb kapcsolattartási közreműködését. Köszönöm az anoním lektorok hasznos észrevételeit, javítási javaslatait. Külön köszönöm Fazekas Imrének (Pécs) az angol nyelvi fordítást, a lektori és szerkesztői munkáját, valamint a dolgozat megjelentetését.

I want to thank the Slovak lepidopterists Branislav Endel, Ignác Richter, Gábor Pastorális, and Zdenko Tokár (SK) for the species they gifted me or exchanged with me, as well as Csaba Szabóky and Attila Takács for the specimens they provided in addition to our joint collecting efforts. I thank Ignác Richter and Zdenko Tokár for their assistance with species identification, and Gábor Pastorális for his help with language and other communication matters. Special thanks go to Imre Fazekas (Pécs) for the English translation, his proofreading and editing work, and for publishing this paper. Thank you to the two anonymous reviewers for their comments.

Irodalom – References

- Anonim 2001: A többször módosított 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.
- Buschmann F. 2003a: Három új faj a magyar microlepidoptera faunában (Microlepidoptera: Depressariidae, Gelechiidae, Tortricidae). – *TISICUM, A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Múzeumok Évkönyve* 13: 25–28.
- Buschmann F. 2003b: A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye I. Micropterigidae – Gelechiidae. – *Folia Historico-naturalia Musei Matraensis* 27: 267–287.

- Buschmann F. 2005: Ismét egy új microlepidoptera faj a magyar faunában a gyöngyösi Sár-hegyről. (A further microlepidopterous species of the Hungarian fauna from the Sár-hegy near Gyöngyös, Hungary). – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 29: 169–171.
- Buschmann F. 2012: A Tápió-vidék lepkefaunája (Lepidoptera) – Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidéken. – *Rosalia* 7: 385–500.
- Buschmann F. 2014: Négy új molylepke faj Magyarországon. Four new micro-moth species in Hungary. (Lepidoptera: Eriocraniidae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Microlepidoptera.hu* 7: 3–8.
- Buschmann F. 2022: Adatok Magyarország sodrómoly faunájához (Lepidoptera, Tortricidae) / Data on the fauna of the rolling moth in Hungary (Lepidoptera, Tortricidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 18(3): 5–60.
- Buschmann F. 2023: Adatok Magyarország zsákhordómoly faunájának ismeretéhez (Lepidoptera, Coleophoridae) | Data for the knowledge of the bag moth fauna of Hungary (Lepidoptera, Coleophoridae). – *Lepidopterologica Hungarica* 19(2): 99–125.
- Buschmann F. 2025a: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, Thyrididae) | Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae and Thyrididae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 73–82.
- Buschmann F. 2025b: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae) | Faunistics Data on the Micro-moths Fauna of Hungary (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 83–104.
- Buschmann F. 2025c: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (3.) (Lepidoptera – Crambidae) | Faunistics Data on the Micro-moths Fauna of Hungary (3.) (Lepidoptera – Crambidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 105–132.
- Buschmann F. 2025d: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (4.) (Lepidoptera: Elachistidae, Batrachedridae, Scythrididae, Blastobasidae, Stathmopodidae, Momphidae, Pterolonchidae, Lypusidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 133–150.
- Buschmann F., Fazekas I. & Pastorális G. 2011: Tizenhárom új molylepkefaj Magyarországról. Thirteen new micro-moths in Hungary (Lepidoptera: Tineidae, Elachistidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Microlepidoptera.hu* 3: 3–13.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2015: Tíz új molylepkefaj Magyarországon. / Ten new micromoth species in Hungary (Lepidoptera, Microlepidoptera: Eriocraniidae, Elachistidae, Depressariidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Microlepidoptera.hu* 10: 11–28.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2017: Hat új molylepke faj Magyarország faunájában. Six new micro-moths species in Hungary's fauna. – *Microlepidoptera.hu* 12: 5–16.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2018: Ötven év változásai a magyar Microlepidoptera faunában. / Fifty years of changes in the Hungarian Microlepidoptera fauna (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 1–76.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2025: A Magyarországon előforduló Microlepidoptera fajok névjegyzéke, 2024 | Checklist of the Microlepidoptera species occurring in Hungary, 2024 (Lepidoptera) – *e-Acta Naturalia Pannonica* 26: 1–195.
- Elsner G., Huemer P. & Tokár Z. 1999: Die Palpenmotten (Lepidoptera: Gelechiidae) Mitteleuropas. Bestimmung – Verbreitung – Flugstandort. – *František Slamka, Bratislava*, 208 p.
- Fazekas I. 2024a: New observations on *Aristotelia calastomella* (Christoph, 1872) in Hungary and further additions to the bionomics and geographical distribution of the species (Lepidoptera, Gelechiidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 20(1): 29–34.
- Fazekas I. 2024b: New observations on the occurrence of *Aristotelia calastomella* (Christoph, 1872) in Hungary (Lepidoptera, Gelechiidae) – *Lepidopterologica Hungarica* 20(1): 71–74.

- Gozmány L. 1958: Molylepkék IV. Microlepidoptera IV. – *Fauna Hungariae* XVI. 5: 295 pp.
- Jablonkay J. 1972: A Mátra hegység lepkefaunája – Lepidopteren-Fauna des Matra-Gebirges. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 1: 9–41.
- Pastorális G. & Szeőke K. 2011: A Vértes-hegység molylepke kutatásának eddigi eredményei. / The summary of the research results of the micro-moths of Vértes Mountains (Lepidoptera, Microlepidoptera). – *e-Acta Naturalia Pannonica* 2(1): 53–100.
- Pastorális G. & Buschmann F. 2018: A Magyarországon előforduló molylepke-fajok névjegyzéke, 2018. | Checklist of the Hungarian micro-moths, 2018 (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 77–258.
- Povolný D. 2002: Iconographia tribus Gnorimoschemini (Lepidoptera, Gelechiidae) Regionis Palaearcticae. *František Slamka, Bratislava*, 349 pp.
- Szabóky Cs. 1986: A Mátra hegység lepkefaunája I. Mátraszentistván és környéke lepkefaunája. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 11: 35–47.
- Szabóky Cs. 2012: New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XIV (Lepidoptera: Tineidae, Gracillariidae, Gelechiidae, Crambidae). – *Folia Entomologica Hungarica* 73: 45–51.
- Szabóky Cs. 2014: New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XVI. Lepidoptera: Autostichidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Gracillariidae, Pyralidae, Tortricidae). – *Folia Entomologica Hungarica* 75: 173–182.
- Szabóky Cs. & Kutassy Gy. 2013: Epöl és környéke lepkefaunája. – *Folia Musei Historico Naturalis Bakonyiensis* 30: 101–136.
- Szabóky Cs., Tokár Z., Liška J. & Pastorális G. 2009: New data to the Microlepidoptera fauna of Hungary, part XII. (Lepidoptera: Lypusidae, Bucculatricidae, Yponomeutidae, Depressariidae, Coleophoridae, Blastobasidae, Autostichidae, Gelechiidae, Tortricidae). – *Folia Entomologica Hungarica* 70: 139–146.